

Аналітичний звіт:

Готовність українських закладів
вищої освіти до розбудови
інклюзивного освітнього
середовища

НАЦІОНАЛЬНИЙ
ФОНД ДОСЛІДЖЕНЬ
УКРАЇНИ

Готовність українських закладів вищої освіти до
розбудови інклюзивного освітнього середовища:
аналітичний звіт

УДК 378.091.2/.3-056.2/.3(477)(047.31)

Цибуляк Н.

Готовність українських закладів вищої освіти до розбудови інклюзивного освітнього середовища : аналітичний звіт / Н. Цибуляк, Г. Лопатіна, А. Попова, Є. Линдіна, Г. Мицик, С. Ковачов, Я. Сичікова ; за загальною редакцією О. Гуренко. – Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2024. – 81 с.

ISBN 978-617-554-253-8

Аналітичний звіт містить результати дослідження, спрямованого на визначення готовності українських закладів вищої освіти України до розбудови інклюзивного освітнього середовища для надання освітніх послуг відповідно до індивідуальних можливостей та потреб здобувачів вищої освіти на засадах різноманіття і врахування потреб усіх учасників освітнього процесу (здобувачів вищої освіти, академічного й допоміжного персоналу, менеджменту).

Аналітичний звіт підготовлений до друку та виданий за грантової підтримки Національного фонду досліджень України в рамках проекту 0123U104226 «Дизайн інклюзивного освітнього середовища закладу вищої освіти».

Зміст, висвітлений у аналітичному звіті, може не співпадати з поглядами Національного фонду досліджень України і є виключною відповідальністю Бердянського державного педагогічного університету.

УДК 378.091.2/.3-056.2/.3(477)(047.31)

ВСТУП

Повномасштабна війна в Україні по-різному впливає на реалізацію задекларованих в міжнародних та державних документах прав на освіту. Зокрема в абсолютно різних умовах знаходяться особи, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій і щодня борються за своє життя; особи, що залишились на місцях постійного проживання далеко від зони бойових дій; внутрішньо переміщені особи; ті, хто перебувають за кордоном; ті, хто перебуває на територіях, звільнених від російської окупації; ті, що постійно проживають близько чи в зоні бойових дій; ті, хто примусово депортовані у росію чи білорусь та ін.

Повномасштабна війна лише значно розширила кількісні масштаби кожної з вразливих категорій населення та вплив на їхнє життя та освіту. Система вищої освіти України переживає глобальні зміни. Насамперед це стосується визначення стратегічних орієнтирів у реалізації релевантної сучасним викликам якісної вищої освіти. Тенденції до змін виявляють себе у пошуку валідних механізмів, які дозволяють отримати рівноправний доступ до вищої освіти всім категоріям громадян, включаючи здобувачів вищої освіти з-поміж вразливих груп, кожна з яких потребує аналізу конкретних умов та специфічної підтримки.

Це питання загострюється в контексті інтеграції національної освітньої системи до європейського простору вищої освіти, у якому інклюзія визначається одним із ключових пріоритетів (Римське комюніке, 2020) та необхідності розроблення та встановлення стандартів інклюзивності в сучасних навчальних закладах (План дій з інтеграції та інклюзії на 2021-2027 (Брюссель, 2020)). До того ж, сучасні реалії війни в Україні показали всьому світові необхідність чіткому і неухильному дотриманню прав кожної людини, оскільки нівелювання та ігнорування цих прав може призвести до негативних соціальних наслідків. Тому, важливим є розвиток суспільства, в якому Національний фонд досліджень України Конкурс проєктів із виконання наукових досліджень і розробок «Наука для безпеки і сталого розвитку України». поважають права кожної особи без виключення, а система освіти побудована з урахуванням положень низки міжнародних документів (Загальна декларація прав людини ООН (1948), Конвенція ООН про права людей з інвалідністю (2006), Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів (1993), Саламанкська декларація про Принципи, політику та практичну діяльність в галузі освіти з особливими потребами та Рамки дії до неї (1994), Копенгагенська декларація соціального розвитку (1995), Дакарські рамки дій для «Освіта для всіх»: виконання наших колективних зобов'язань

(2000), Інчхонська декларація: Концепція розвитку освіти до 2030 року (2015), що передбачають певні заходи щодо підвищення обізнаності суспільства про рівні права на освіту для всіх та створення таких умов у системі навчання.

В Україні право на здобуття якісної вищої освіти визначено Конституцією (ст. 53), Законом «Про освіту» (ст. 19), «Про вищу освіту» (ст. 32, ст. 62), Стратегією розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки, ухваленої розпорядженням №286-р КМУ від 23.02.2022 р. Реалізація та поширення практики інклюзивного навчання у закладах вищої освіти (ЗВО) в Україні унормована Постановою КМУ «Про порядок організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти» від 10 липня 2019 року. Проте практичне впровадження законодавчих і нормативно-правових ініціатив щодо організації інклюзивного навчання у реальну освітню практику ЗВО здійснюється достатньо повільно.

Інклюзивність у вищій освіті вимагає від університетів глибокого розуміння процесу розбудови інклюзивного освітнього середовища, яке би відповідало потребам та різноманітності здобувачів вищої освіти для надання якісних освітніх послуг відповідно до їх індивідуальних можливостей та потреб. Готовність закладів вищої освіти (ЗВО) до реалізації завдання визначається їхньою бажаною розбудовою інфраструктури, політики, та практик, а також розвитку інклюзивної культури, що сприяє активній підтримці різноманітності академічної спільноти. Це включає в себе розробку та реалізацію планів дій, орієнтованих на створення інклюзивного освітнього середовища, а також вдосконалення освітніх програм і викладацьких практик. Крім того, це означає визнання важливості методичної, психологічної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти у різних аспектах їхнього академічного та особистісного розвитку під час здобуття вищої освіти. Університети повинні бути готові надавати ресурси, які підтримують здобувачів вищої освіти з числа вразливих категорій. Готовність ЗВО до розбудови інклюзивного освітнього середовища є ключовою для трансформації інклюзивної філософії в реальність українського освітнього середовища вищої освіти.

МЕТОДОЛОГІЯ

Основна **мета дослідження** – визначити готовність українських ЗВО до розбудови інклюзивного освітнього середовища для надання освітніх послуг відповідно до індивідуальних можливостей та потреб здобувачів вищої освіти на засадах різноманіття і врахування потреб всіх учасників освітнього процесу.

Цільові групи: здобувачі вищої освіти та персонал ЗВО (академічний персонал, допоміжний персонал, менеджмент). Залучення до дослідження різних категорій представників спільноти ЗВО є ключовим для розуміння рівня готовності українських ЗВО до розбудови інклюзивного освітнього середовища для надання освітніх послуг відповідно до індивідуальних можливостей та потреб здобувачів вищої освіти на засадах різноманіття і врахування потреби всіх учасників освітнього процесу.

Загалом в дослідження взяли участь 4436 здобувачів вищої освіти та 821 працівників ЗВО (менеджмент, академічний та допоміжний персонал).

Дослідницький інструментарій. Враховуючи цільові групи та загальну мету, дослідницькою командою було визначено наступні дослідницькі запитання:

1. Як здобувачі вищої освіти сприймають та оцінюють готовність ЗВО до розбудови інклюзивного освітнього середовища?
2. Як персонал (менеджмент, академічний та допоміжний) українських ЗВО оцінює інклюзивність політик і практик, які вже існують у їхньому закладі?
3. Які перешкоди чи виклики існують щодо розбудови інклюзивного освітнього середовища в українських ЗВО?

Для визначення готовності українських ЗВО до розбудови інклюзивного освітнього середовища було встановлено критерії та показники, що охоплюють ключові аспекти

інклюзивності. За основу було взято індекс інклюзії Бута та Ейнскоу^{1 2 3 4}. Індекс інклюзії – це підхід до розвитку освіти, який зосереджується на культурах, політиці та практиках закладу освіти, зосереджуючись на сприянні справедливості, різноманітності та інклюзії для всіх учасників освітнього процесу в ЗВО. Діагностичний інструмент «Індекс інклюзії» було адаптовано відповідно до українського контексту та специфіки двох цільових груп дослідження: здобувачів вищої освіти та працівників ЗВО (менеджменту, академічного та допоміжного персоналу). Адаптація опитувальника «Індекс інклюзії» під український контекст передбачала врахування специфіки системи вищої освіти в Україні, культурні особливості, а також конкретні виклики, з якими стикаються учасники освітнього процесу.

Інструмент містить набір пунктів, що описують очікувану інклюзивну практику в українських ЗВО (університеті, професійному інституті або технічному навчальному центрі університеті, академії, інституті, коледжі професійному інституті або технічному навчальному центрі) на основі шести областей Індексу: створення спільноти, просування інклюзивних цінностей, розвиток університету для кожного, організація підтримки та піклування про різноманітність, керування освітнім процесом і мобілізація ресурсів.

Критерій 1. Інклюзивна культура

Цей критерій включає два основних показники: спільнота для співпраці та інклюзивні цінності. Ці показники відіграють ключову роль у формуванні інклюзивного освітнього середовища в українських та закордонних ЗВО. Перший показник, спільнота для співпраці, концентрується на частоті, з якою дії членів спільноти сприяють включенню кожного учасника освітнього процесу. Це означає створення атмосфери, де кожний учасник освітнього процесу відчуває себе значущою частиною спільноти і де їхні потреби та інтереси враховуються. У цьому контексті важливими є дії, що створюють

¹ Salceda M, Ibáñez A. Adapting the "Index for Inclusion" to the higher education sector: a preliminary study. [Adaptación del "Index for Inclusion" al ámbito de la educación superior: estudio preliminar]. *Intangible capital*. 2015;11(3):508–545.

² Solis-Grant MJ, Espinoza-Parçet C, Sepúlveda-Carrasco C, Pérez-Villalobos C, Rodríguez-Núñez I, Pincheira-Martínez C, Gómez-Varela JP, Aránguiz-Ibarra D. Inclusion at universities: Psychometric properties of an inclusive management scale as perceived by students. *PLoS One*. 2022 Jan 7;17(1):e0262011. doi: 10.1371/journal.pone.0262011. PMID: 34995314; PMCID: PMC8741060.

³ Márquez C, Sandoval M, Sánchez S, Simón C, Moriña A, Morgado B et al. Evaluation of Inclusion in Higher Education Through Indicators. *REICE*. 2021;19(3): 39–59.

⁴ De la Herrán A, Paredes J, Monsalve DV. Questionnaire for the evaluation of university inclusive education (CEEIU). [Cuestionario para la evaluación de la educación inclusiva universitaria (CEEIU)]. *Rev. complut. educ*. 2017;28(3):913–928.

комфортне, безпечне та безбар'єрне освітнє середовище, в якому кожен відчувається залученим, прийнятним та цінним.

Другий показник, інклюзивні цінності, фокусується на частоті, з якою заклади вищої освіти втілюють інклюзивні принципи у своїй культурі та повсякденній практиці. Це включає рішучі дії з боку ЗВО, спрямовані на трансляцію інклюзивної філософії всім членам спільноти ЗВО. Важливою є не лише декларація цінностей, але й їх реальне втілення у повсякденних процесах та діяльності, що сприяє підтримці різноманітності та врахуванню потреб всіх учасників освітнього процесу.

Загалом, ці показники відображають глибинне розуміння інклюзивної культури, яка стимулює співпрацю та підтримує цінності, що дозволяють кожному учаснику освітнього процесу почуватися повноправним та цінним членом спільноти. Вони допомагають створити середовище, де кожна людина може розвиватися та вносити власний вклад, незалежно від своїх особливостей або відмінностей.

Критерій 2. Інклюзивна політика

Цей критерій включає два основних показники: відкритість університету для кожного та підтримка різноманітності. Ці показники відіграють значну роль у формуванні інклюзивної політики в українських та закордонних ЗВО.

Перший показник, відкритість університету для кожного, фокусується на частоті, з якою ЗВО формально сприяє розвитку потенціалу всіх членів академічної спільноти. Це означає, що ЗВО активно працюють над тим, щоб забезпечити нормативно-правову базу для того, щоб всі учасники освітнього процесу мали рівні можливості для навчання, дослідження та роботи в освітньому середовищі. Важливим є формування політик і практик, які відкрито підтримують різноманітність та індивідуальність кожного, відповідаючи на їхні унікальні потреби та вимоги.

Другий показник, підтримка різноманітності, вказує на частоту, з якою ЗВО реалізує ефективні стратегії для задоволення різноманітних освітніх потреб здобувачів вищої освіти. Це включає надання соціальної, психологічної та методичної підтримки, що є важливим для створення інклюзивного освітнього середовища. Реалізація цих стратегій на різних інституційних рівнях допомагає забезпечити, що всі студенти, незалежно від їхніх індивідуальних особливостей, можуть ефективно навчатися та розвиватися.

Загалом, критерій 2 відображає зусилля ЗВО у формуванні та підтримці інклюзивної політики, яка забезпечує рівність можливостей для всіх учасників освітнього процесу. Це включає створення освітнього середовища, де кожен може розвиватися та досягати успіху, незалежно від своїх індивідуальних властивостей або обставин.

Критерій 3. Інклюзивні практики

Цей критерій охоплює три основні показники, кожен з яких відіграє ключову роль у забезпеченні інклюзивності освітнього середовища: адаптація освітніх програм, залучення до навчання та ресурси.

Перший показник, адаптація освітніх програм, фокусується на тому, наскільки часто та ефективно ЗВО адаптують свої освітні програми для забезпечення доступності та включеності всіх здобувачів вищої освіти. Це включає в себе зміни в освітніх планах, навчальних курсів, методиках викладання та навчання, оцінювання, щоб врахувати різні потреби здобувачів вищої освіти, включаючи тих, хто має особливі освітні потреби або є маломобільними. Ефективна адаптація забезпечує, що жоден студент не відчуває бар'єрів у доступі до навчання та можливостей для здобуття якісної вищої освіти.

Другий показник, залучення до навчання, оцінює, наскільки часто та ефективно ЗВО забезпечують залучення всіх здобувачів вищої освіти до освітнього процесу. Це стосується не тільки фізичної доступності аудиторій та навчальних матеріалів, але й створення психологічно комфортного середовища, де кожен студент відчуває себе цінним та здатним внести свій вклад у освітній процес.

Третій показник – ресурси. Тут йдеться про частоту та ефективність розподілу та використання ресурсів для підтримки інклюзивного освітнього середовища. Це включає в себе фінансування, використання людських ресурсів (наприклад, навчання викладачів інклюзивним методикам), а також матеріальні ресурси (наприклад, наявність спеціалізованого обладнання для здобувачів вищої освіти з особливими потребами). Важливо, щоб ці ресурси були доступні та ефективно використовувалися для підтримки різноманітних потреб здобувачів вищої освіти.

Відповідно до зазначених критеріїв та показників було розроблено опитувальники для здобувачів вищої освіти та працівників ЗВО (менеджменту, академічного та допоміжного персоналу).

Проведення дослідження сприйняття та оцінки інклюзивності освітнього середовища українських ЗВО передбачало послідовну процедуру збору даних. Починаючи зі створення опитувальника у веб-сервісі Google Forms, в дослідженні враховувались всі необхідні питання, пов'язані з інклюзивністю освітнього середовища. Чіткі та детальні інструкції були включені до опитувальника для учасників двох цільових груп дослідження, що мало на меті забезпечити єдність процедури та уникнення помилок у розумінні завдань.

Для пілотного тестування було обрано 15 здобувачів вищої освіти різних спеціальностей та курсів навчання і 17 працівників ЗВО, включаючи адміністративний, викладацький та допоміжний персонал. Учасникам надавалися детальні інструкції щодо заповнення опитувальника та прохання надати зворотний зв'язок щодо ясності та зрозумілості питань, а також щодо часу, необхідного для заповнення. Зібрані дані були проаналізовані для виявлення можливих проблем з формулюванням питань. Використовувались як кількісні, так і якісні методи аналізу, включно з відкритими коментарями учасників щодо кожного питання. На основі зворотного зв'язку було певні зміни щодо формулювання питань, які викликали труднощі з розумінням, для забезпечення їх більшої ясності, а також видалено дублюючі питання для зменшення загального часу на заповнення опитувальника.

Після внесення усіх змін було сформовано остаточну версію опитувальника. Вона включала 42 запитання, поділені на три основні розділи: «Інклюзивна культура в ЗВО», «Інклюзивна політика в ЗВО» та «Інклюзивні практики в ЗВО». Вимір «Інклюзивна культура» включав твердження, пов'язані з побудовою спільноти (8 пунктів) та просування інклюзивних цінностей (7 пунктів). Вимір «Інклюзивна політика» включав твердження про відкритість університету для всіх (6 пунктів) і підтримку різноманітності (9 пунктів). Параметр «Інклюзивні практики» включав твердження про адаптацію навчальних програм і курсів (4 пункти), залучення до навчання (5 пунктів) і наявність ресурсів (3 пункти). Щоб оцінити відповіді на ці питання, була використана шестибальна шкала Лайкерта в діапазоні від «зовсім не згоден» (1) до «зовсім згоден» (6). Ця шкала сприяла тонкому аналізу рівнів інклюзивності, сегментованих на «мінімальний», «допустимий» і «оптимальний» на основі сукупних балів: сума балів від 0 до 125 балів – мінімальний рівень; сума балів від 126 до 209 балів – допустимий; сума балів від 210 до 252 балів – оптимальний.

Поширення опитувальника відбувалося через різні канали комунікації з українськими ЗВО, включаючи Міністерство освіти та науки України. Для відбору учасників було застосовано стратифіковану випадкову вибірку, щоб забезпечити рівномірне та справедливе представництво різних груп. Вибірка учасників проводилась на попередньо визначених критеріях. Для забезпечення репрезентативності та об'єктивності нашого дослідження до відбору учасників з числа здобувачів вищої освіти застосовувалося два критерії: статус навчання (учасник повинен бути студентом українського ЗВО на момент проведення дослідження, навчаючись на бакалавраті, магістратурі або аспірантурі) та географічне розташування ЗВО (вибірка мала включати студентів ЗВО з різних регіонів України, щоб охопити регіональні особливості). Критеріями відбору учасників серед працівників ЗВО були: категорія персоналу (менеджмент, академічний та допоміжний персонал), посада та досвід

роботи в ЗВО (вибірка мала працівників із різним стажем роботи, від новачків до досвідчених співробітників, для аналізу можливих відмінностей у сприйнятті інклюзивності залежно від досвіду).

Під час проведення дослідження сприйняття та оцінки інклюзивності освітнього середовища ЗВО були суворо дотримані етичні стандарти для забезпечення прав та безпеки учасників. Це означало, що перед початком збору даних кожен учасник був інформований про мету дослідження, потенційне використання результатів, забезпечуючи повну прозорість. Ми забезпечили конфіденційність, зазначивши, що всі зібрані дані будуть оброблені анонімно, і результати будуть представлені таким чином, щоб унеможливити ідентифікацію окремих осіб. Крім того, учасникам було надано чітке розуміння їх права в будь-який момент припинити участь в дослідженні без будь-яких наслідків для себе. Відповідно до цих етичних принципів, ми також забезпечили, що учасники дали інформовану згоду, підтверджуючи, що вони повністю розуміють цілі дослідження та згодні з умовами участі. Такий підхід не тільки зміцнив етичну основу нашого дослідження, але й сприяв створенню довіри та відкритості між дослідниками та учасниками, забезпечуючи високу якість та надійність зібраних даних.

Опитування тривало з жовтня 2023 року по грудень 2023 року включно. Завершивши процедуру збору, отримані відповіді були аналізовані та збережені для подальшого наукового використання. Для аналізу даних, отриманих в результаті дослідження сприйняття та оцінки інклюзивності освітнього середовища в українських ЗВО, було застосовано методи описової статистики. Це включало розрахунок середніх значень для кількісних даних. Також застосовувалися візуалізації даних, включаючи гістограми, які допомогли в ілюстрації розподілу оцінок. Цей підхід не лише дозволив нам ефективно узагальнити великі обсяги даних, але й виявити основні тенденції та проблеми, що сприяло глибшому розумінню сприйняттю та оцінці інклюзивності, а також дозволило визначити потенційні напрямки розбудови інклюзивного освітнього середовища.

1. Профіль учасників

Створення інклюзивного освітнього середовища вимагає залучення всіх учасників освітнього середовища ЗВО. Тому до дослідження були залучені дві основні цільові групи: здобувачі вищої освіти та персонал ЗВО (академічний персонал, допоміжний персонал та менеджмент ЗВО). Включення різних категорій спільноти ЗВО як цільових груп дослідження є ключовим для розуміння рівня готовності українських ЗВО до розбудови інклюзивного освітнього середовища для надання освітніх послуг відповідно до індивідуальних можливостей та потреб здобувачів вищої освіти на засадах поваги до різноманітності, рівності та партнерства.

1.1 *Здобувачі вищої освіти*

Загальна кількість здобувачів вищої освіти, які взяли участь у дослідженні, склала 4436 осіб. У Таблиці 1 представлено загальну інформацію учасників цієї цільової групи дослідження.

Рік навчання. Серед респондентів найбільшу кількість становлять особи, які здобувають перший (бакалаврський) рівень освіти – 79,3% (n = 3516), з яких 1-2 курсів – 48,9% (n = 2170), 3-4 курсів – 30,4% (n = 1349). 19,9% (n = 883) респондентів здобувають вищу освіту на другому (магістерському) рівні та 0,8% (34 особи) є представниками третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

Аналіз освітнього досвіду цієї групи респондентів вказує на значний інтерес до проблеми інклюзії серед здобувачів бакалаврату, які знаходяться на різних етапах здобуття вищої освіти. Окрім того, залученість магістрантів та аспірантів до опитування робить можливим врахування думки щодо готовності ЗВО до розбудови інклюзивного освітнього середовища серед здобувачів різних рівнів вищої освіти.

Ідентифікація з вразливою групою. Серед респондентів більша частина не ідентифікує себе як представника/-цю вразливої категорії – 56,3% (n = 2500). У контексті цього дослідження особливий інтерес становить частина респондентів, яка вважає себе представником однієї або декількох вразливих категорій – 43,7% (n = 1936). Найбільш представленими вразливими групами серед учасників дослідження є внутрішньо переміщені особи (ВПО) – 22,3% (n = 987). Це зумовлено триваючою повномасштабною війною в Україні та вимушеним переміщенням значної кількості осіб (станом на 31 жовтня 2023 року кількість ВПО становить 3,527,731 осіб)⁵.

⁵ <https://dtm.iom.int/datasets/ukraine-area-baseline-assessment-hromada-level-round-29>

Таблиця 1. Загальна інформація про учасників опитування серед здобувачів вищої освіти

Показники	N	%
Рік навчання	1-2 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти	2170 48,9
	3-4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти	1349 30,4
	Магістрант	883 19,9
	Аспірант	34 0,8
Ідентифікація з представниками певної групи (можливо декілька відповідей)	Особа з інвалідністю	90 2,0
	Особа з порушеннями психофізичного розвитку	21 0,5
	Особа, що представляє етнічні меншини	20 0,5
	Особа з низьким соціально-економічним статусом	73 1,6
	Особа з невідповідним статевим розвитком (transgender, non-binary та інші)	19 0,4
	Особа, яка мала досвід участі у військових конфліктах або стала жертвою насильства	75 1,7
	Особа, яка пережила травматичні події або катастрофи	244 5,5
	Мігрант	105 2,4
	Внутрішньо переміщена особа	987 22,3
	Особа з різних географічних регіонів (наприклад, сільська молодь)	279 6,3
	Особа, яка належить до сексуальних меншин (LGBTQ+)	136 3,1
	Особа похилого віку, яка прагне продовжити освіту	19 0,4
	Особа, яка відновлює свою освіту після тривалої перерви/перекваліфіковується або без попередньої освіти	187 4,2
	Особа з-поміж незахищених груп (незначна або відсутня підтримка з боку сім'ї, сирота, часта зміна закладів освіти, психічне здоров'я, вагітність, нестача часу на навчання через необхідність заробляти на життя, працюючи або доглядаючи за кимось)	176 4
	З жодною	2500 56,4
Інший варіант	281 6,3	

Рік навчання. Серед респондентів найбільшу кількість становлять особи, які здобувають перший (бакалаврський) рівень освіти – 79,3% (n = 3516), з яких 1-2 курсів – 48,9% (n = 2170), 3-4 курсів – 30,4% (n = 1349). 19,9% (n = 883) респондентів здобувають вищу освіту на другому (магістерському) рівні та 0,8% (34 особи) є представниками третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

Аналіз освітнього досвіду цієї групи респондентів вказує на значний інтерес до проблеми інклюзії серед здобувачів бакалаврату, які знаходяться на різних етапах здобуття вищої освіти. Окрім того, залученість магістрантів та аспірантів до опитування робить можливим врахування думки щодо готовності ЗВО до розбудови інклюзивного освітнього середовища серед здобувачів різних рівнів вищої освіти.

Ідентифікація з вразливою групою. Серед респондентів більша частина не ідентифікує себе як представника/-цю вразливої категорії – 56,3% (n = 2500). У контексті цього дослідження особливий інтерес становить частина респондентів, яка вважає себе представником однієї або декількох вразливих категорій – 43,7% (n = 1936). Найбільш представленими вразливими групами серед учасників дослідження є внутрішньо переміщені особи (ВПО) – 22,3% (n = 987). Це зумовлено триваючою повномасштабною війною в Україні та вимушеним переміщенням значної кількості осіб (станом на 31 жовтня 2023 року кількість ВПО становить 3,527,731 осіб)⁶.

Менш вираженими групами респондентів є: особи з різних географічних регіонів – 6,3% (n = 279); особи, які пережили травматичні події або катастрофи – 5,5% (n = 244); особи, які відновлюють свою освіту після тривалої перерви/перекваліфіковується або без попередньої освіти – 4,2 % (n = 187); особи з-поміж незахищених груп населення – 4% (n = 176); особи, які належать до сексуальних меншин – 3,1 % (n = 136); мігранти – 2,3% (n = 104); особи з інвалідністю – 2% (n = 90).

Інші вразливі групи представлені менше ніж 2%, зокрема: особи з низьким соціально-економічним статусом – 1,6% (n = 73); особи, які мали досвід участі у військових конфліктах або стали жертвою насильства – 1,7% (n = 75); особи, що представляють етнічні меншини – 0,5% (n = 21); особи з порушеннями психофізичного розвитку – 0,5% (n = 21); особи з невідповідним статевим розвитком – 0,4% (n = 19); особи похилого віку, які прагнуть продовжити освіту – 0,4% (n = 19). Певна частина здобувачів вищої освіти ідентифікує себе як представника/-цю інших вразливих категорій – 6,3% (n = 281).

Аналіз представлених даних свідчить про значну різноманітність залучених до дослідження здобувачів вищої освіти, а також інтерес до проблеми інклюзії серед

⁶ <https://dtm.iom.int/datasets/ukraine-area-baseline-assessment-hromada-level-round-29>

студентів бакалаврату та представників вразливих категорій. Зауважимо, що при невеликій кількості представників деяких вразливих категорій, врахування їхніх особливих освітніх потреб є фундаментом розбудови інклюзивного освітнього простору ЗВО. Тому важливо враховувати цю різноманітність при формуванні інклюзивних політик та практик, спрямованих на забезпечення рівних та безбар'єрних можливостей для здобуття якісної вищої освіти.

1.2. Персонал закладів вищої освіти: менеджмент, академічний та допоміжний персонал

Загальна кількість респондентів цієї цільової групи склала 821 особу. Кожна з категорій організаційної структури ЗВО – «Менеджмент», «Академічний персонал» і «Допоміжний персонал» – представляє окремий сегмент, що визначає різні посадові обов'язки щодо забезпечення освітнього простору. До категорії «Менеджмент» відносяться адміністративні посади на різних рівнях ієрархії ЗВО, такі як ректор, декани, керівники структурних підрозділів. Їхні обов'язки включають стратегічне управління, розробку та моніторинг інституційних політик, прийняття рішень, координацію роботи та моніторинг. Академічний персонал включає викладачів, науковців та інший персонал, залучений до освітнього процесу і наукових досліджень. Їхні обов'язки охоплюють викладання, наукові дослідження, освітній дизайн, консультування здобувачів вищої освіти та інші академічні функції. Допоміжний персонал включає в себе фахівців, які забезпечують технічну, адміністративну та іншу підтримку усім учасникам освітнього процесу.

У Таблиці 2 представлено загальну інформацію про учасників цієї цільової групи дослідження.

Таблиця 2. Загальна інформація про учасників опитування серед персоналу ЗВО

Показники		N	%
Категорія	Менеджмент ЗВО	75	9,1
	Академічний персонал ЗВО	631	76,9
	Допоміжний персонал ЗВО	115	14
Посада	Професор	113	13,8
	Доцент	340	41,4
	Старший викладач	77	9,4
	Викладач	50	6,1

	Науковий співробітник	3	0,4
	Асистент	45	5,5
	Інші працівники ЗВО	193	23,5
Ідентифікація з представниками певної групи (можливо декілька відповідей)	Особа з інвалідністю	35	4,3
	Особа з порушеннями психофізичного розвитку	1	0,1
	Особа, що представляє етнічні меншини	8	1
	Особа з низьким соціально-економічним статусом	19	2,3
	Особа з невідповідним статевим розвитком (transgender, non-binary та інші)	2	0,2
	Особа, яка мала досвід участі у військових конфліктах або стала жертвою насильства	26	3,1
	Особа, яка пережила травматичні події або катастрофи	88	10,3
	Мігрант	32	3,9
	Внутрішньо переміщена особа	195	23,8
	Особа з різних географічних регіонів (наприклад, сільська молодь)	22	2,7
	Особа, яка належить до сексуальних меншин (LGBTQ+)	8	1,0
	Особа похилого віку, яка прагне продовжити освіту	10	1,2
	Особа, яка відновлює свою освіту після тривалої перерви/перекваліфіковується або без попередньої освіти	13	1,6
	Особа з-поміж незахищених груп (незначна або відсутня підтримка з боку сім'ї, сирота, часта зміна закладів освіти, психічне здоров'я, вагітність, нестача часу на навчання через необхідність заробляти на життя, працюючи або доглядаючи за кимось)	15	1,8
	З жодною	451	54,9
	Інший варіант	49	6
	Досвід роботи в ЗВО	0-5 років	180
6-10 років		71	8,6
11-20 років		213	25,9

	21-25 років	140	17,1
	26 - 30 років	77	9,4
	понад 30 років	140	17,1
Досвід роботи з особами з особливими освітніми потребами	Маю	322	39,2
	Не маю	449	60,6

Категорія працівників ЗВО. Цільова група персоналу ЗВО представлена трьома основними категоріями: менеджмент ЗВО, який складає 9,1% респондентів (n = 75); академічний (76,9%; n = 631) та допоміжний персонал (14%; n = 14). Ця різноманітність респондентів важлива для глибокого розуміння готовності різних категорій внутрішніх стейкхолдерів до розбудови інклюзивного освітнього середовища ЗВО.

Посада. Серед респондентів кількісні показники розподілилися наступним чином: професори складають 13,8%; доценти є найбільш представленою групою, 41,4%; старші викладачі (9,4%) та викладачі (6,1%); наукові співробітники (0,4%), асистенти (5,5%) та інші працівники ЗВО (23,5%). Ці дані показують різноманітність серед учасників, що є важливим елементом для визначення рівня готовності до розбудови інклюзивного освітнього середовища в ЗВО.

Ідентифікація з вразливою групою. Серед респондентів більшість не ідентифікує себе як представника вразливої категорії (54,9%; n = 451). Найбільш представлені групи учасників цього опитування – це внутрішньо переміщені особи (23,8%; n = 195); особи, які пережили травматичні події чи катастрофи (10,3%; n = 88); особи з інвалідністю (4,3%; n = 35); мігранти (3,9%; n = 32) та особи, які мали досвід участі у військових конфліктах або стали жертвою насильства (3,1%; n = 26). Певна частина учасників опитування ідентифікує себе як представника/-цю інших вразливих категорій (6%; n = 49).

Менше ніж 3% респондентів є представниками таких вразливих категорій, як: особи з різних географічних регіонів (2,7%; n = 22); особи з низьким соціально-економічним статусом (2,3%; n = 19); представники етнічних меншин (1%; n = 8). Аналіз представлених даних щодо ідентифікації респондентів з різними вразливими групами вказує на важливість врахування потреб та досвіду цих груп при визначенні готовності українських ЗВО до розбудови інклюзивного освітнього середовища. Враховуючи ці аспекти, формування інклюзивної культури ЗВО має враховувати різноманітність і

визнавати унікальність кожного учасника освітнього процесу, сприяючи створенню такого середовища, що підтримує різноманітність та рівні можливості для всіх – від здобувачів вищої освіти до менеджменту ЗВО.

Професійний досвід. Розподіл учасників дослідження за тривалістю їхнього професійного досвіду в ЗВО, вказує на те, що 21,9% (n = 180) осіб мають від 0 до 5 років досвіду; 8,6% (n = 71) – від 6 до 10 років; 25,9% (n = 213) – від 11 до 20 років; 17,1% (n = 140) – від 21 до 25 років; 9,4% (n = 77) – від 26 до 30 років і також 17,1% (n = 140) мають понад 30 років професійного досвіду в сфері вищої освіти. Ці дані вказують на різноманітність тривалості професійного досвіду серед учасників дослідження, що може бути важливим фактором при аналізі результатів та узагальненні висновків дослідження.

Досвід роботи з вразливими групами. Аналізуючи дані щодо досвіду роботи респондентів з особами з особливими освітніми потребами, можна визначити, що переважна більшість учасників (60,6%; n = 449) не мають такого досвіду, тоді як 39,2% (n = 322) учасників мають відповідний досвід. Важливо враховувати цей контекст при визначенні готовності до розбудови інклюзивного освітнього середовища, оскільки це може вплинути на їхнє сприйняття та оцінку наявної інклюзивної культури, політики і практик. Особи, які вже мають відповідний досвід, можуть бути більш обізнаними з потребами та викликами, що стосуються залучення осіб з особливими освітніми потребами до освітнього процесу. Вони можуть мати реалістичне уявлення про інклюзивні практики та бажання активно сприяти створенню інклюзивного освітнього середовища. З іншого боку, респонденти, які не мають досвіду роботи з особами з особливими освітніми потребами, можуть виявляти меншу обізнаність та розуміння цих потреб та викликів, бути більш схильні до узагальнень або стереотипів. Ураховуючи цей контекст, важливо вдосконалювати інклюзивні практики та освітні програми, забезпечуючи респондентам необхідну інформацію про них.

2. Сприйняття та оцінка учасниками дослідження інклюзивної культури в українських закладах вищої освіти

Цей критерій фокусується на цінностях і принципах, які дозволяють учасникам освітнього процесу ефективно взаємодіяти в середовищі ЗВО. Інклюзивна культура ЗВО є визначальною щодо впливу на інституційну політику та освітню практику. Конкретні заходи та кроки з формування інклюзивної культури включають підтримку та просування різноманітності, рівності, безбар'єрності та справедливості. У такий спосіб інклюзивна культура буде сприяти формуванню спільноти, де учасники освітнього процесу взаємодіють та ефективно співпрацюють для здобуття вищої освіти в сприятливому, відкритому, толерантному та інклюзивному освітньому середовищі.

2.1. Сприйняття та оцінка здобувачами вищої освіти інклюзивної культури в українських закладах вищої освіти

Сприйняття та оцінку здобувачами вищої освіти інклюзивної культури представлено в Таблиці 2.

Таблиця 2. Розподіл учасників на основі їх сприйняття реальної практики інклюзивної культури в ЗВО (0 - Ніколи; 1 - Майже ніколи; 2 - Рідко; 3 - Іноді; 4 - Часто; 5 - Майже завжди; 6 - Завжди).

Твердження	Розподіл балів						
	0 n (%)	1 n (%)	2 n (%)	3 n (%)	4 n (%)	5 n (%)	6 n (%)
Підкритерій 1.1. Спільнота для співпраці							
ЗВО є комфортним освітнім середовищем для всіх студентів.	23 (0,5%)	40 (0,9%)	97 (2,2%)	407 (9,2%)	870 (19,6%)	1255 (28,3%)	1744 (39,3%)
ЗВО є безпечним освітнім середовищем для всіх студентів.	27 (0,6%)	39 (0,9%)	102 (2,3%)	366 (8,3%)	646 (14,%)	1237 (27,9%)	2019 (45,5%)
ЗВО є безбар'єрним освітнім середовищем для всіх студентів.	48 (1,1%)	62 (1,4%)	132 (3%)	466 (10,5%)	815 (18,4%)	1134 (25,6%)	1779 (40,1%)
Спільнота ЗВО створює дружнє середовище для всіх студентів.	28 (0,6%)	44 (1%)	85 (1,9%)	333 (7,5%)	684 (15,4%)	1176 (26,5%)	2086 (47%)

У ЗВО кожен почуває себе частиною спільноти.	36 (0,8%)	55 (1,2%)	154 (3,5%)	420 (9,5%)	718 (16,2%)	1164 (26,2%)	1889 (42,6%)
ЗВО приймає різноманіття і враховує потреби всіх учасників освітнього процесу.	45 (1%)	70 (1,6%)	138 (3,1%)	403 (9,1%)	732 (16,5%)	1121 (25,3%)	1927 (43,4%)
У ЗВО панує взаємодопомога та повага між студентами, викладачами та керівництвом.	26 (0,6%)	61 (1,4%)	124 (2,8%)	297 (6,7%)	694 (15,6%)	1204 (27,1%)	2030 (45,8%)
ЗВО є прикладом демократичного суспільства.	57 (1,3%)	59 (1,3%)	126 (2,8%)	390 (8,8%)	694 (15,6%)	1157 (26,1%)	1953 (44%)
Середнє значення за підкритерієм 1.1	36 (0,8%)	54 (1,2%)	120 (2,7%)	385 (8,7%)	732 (16,5%)	1 181 (26,6%)	1 928 (43,5%)
Підкритерій 1.2. Інклюзивні цінності							
ЗВО активно поширює цінності різноманіття серед спільноти.	67 (1,5%)	65 (1,5%)	139 (3,1%)	440 (9,9%)	787 (17,7%)	1123 (25,3%)	1815 (40,9%)
ЗВО формує повагу до прав людини.	35 (0,8%)	43 (1%)	90 (2%)	247 (5,6%)	575 (13%)	1045 (23,6%)	2401 (54,1%)
Спільнота ЗВО виявляє однакову повагу до всіх.	45 (1%)	58 (1,3%)	93 (2,1%)	319 (7,2%)	596 (13,4%)	1063 (24%)	2262 (51%)
ЗВО активно протидіє будь-якій формі дискримінації всередині спільноти.	48 (1,1%)	70 (1,6%)	88 (2%)	336 (7,6%)	639 (14,4%)	1058 (23,9%)	2197 (49,5%)
ЗВО активно протидіє будь-якій формі булінгу всередині спільноти.	59 (1,3%)	53 (1,2%)	91 (2,1%)	314 (7,1%)	569 (12,8%)	1012 (22,8%)	2338 (52,7%)
ЗВО сприяє ненасильницьким взаємодіям та вирішенню конфліктів серед членів спільноти.	49 (1,1%)	36 (0,8%)	60 (1,4%)	242 (5,5%)	558 (12,6%)	1066 (24%)	2425 (54,7%)
ЗВО піклується про психічне здоров'я та благополуччя спільноти.	108 (2,4%)	74 (1,7%)	136 (3,1%)	381 (8,6%)	634 (14,3%)	992 (22,4%)	2111 (47,6%)
Середнє значення за підкритерієм 1.2	59 (1,33%)	57 (1,29%)	100 (2,25%)	326 (7,35%)	623 (14,04%)	1050 (23,67%)	2221 (50,07%)
Середнє значення за критерієм 1	47 (1,05%)	55 (1,23%)	110 (2,48%)	358 (8,07%)	681 (15,35%)	1120 (25,27%)	2065 (46,55%)

Інклюзивна культура: спільнота для співпраці. Загалом майже 2/3 респондентів цієї цільової групи дослідження (70,1%; n = 3109) погоджувалися з твердженнями, які вказують на їхнє сприйняття та оцінку ЗВО як відкритого до співпраці освітнього простору. Вони погоджуються з тим, що кожен у цьому просторі відчувається частиною спільноти, сприймаючи ЗВО як комфортне, безпечне, безбар'єрне, дружнє до кожного учасника освітнього процесу інклюзивне освітнє середовище.

Серед здобувачів вищої освіти 25,2% (n = 1117) вважають, що інклюзивне освітнє середовище доступне не для всіх. Така нерівність може зумовлюватися впливом різних стереотипів та упереджень зокрема пов'язаних з приналежністю до окремих вразливих категорій, або ж, з відсутністю інституційних інклюзивних політик на рівні ЗВО. Ці дані вказують на наявність проблеми доступності інклюзивної освіти на рівні закладу вищої освіти та свідчать про необхідність подальших досліджень та впровадження заходів для створення більш інклюзивного освітнього середовища ЗВО. Самі здобувачі є більш відкритими до співпраці та спільної роботи з іншими членами спільноти ЗВО, сприймаючи освітній простір ЗВО як простір для реалізації рівних можливостей для кожного, а себе як активних учасників різних ініціатив і проєктів, спрямованих на підтримку інклюзивності.

Найменш чисельною за кількісною ознакою (4,7%; n = 210) є група здобувачів вищої освіти, які відчувають обмеженість співпраці і взаємодії між різними групами, зокрема вразливими. ЗВО не сприймається як безпечне і дружнє освітнє середовище для всіх студентів, зокрема для представників вразливих категорій. Це свідчить про те, що в деяких закладах вищої освіти є проблеми зі створенням безпечного та дружнього освітнього середовища для всіх здобувачів, включаючи представників вразливих категорій, що може бути результатом відсутності інклюзивних політик та практик на локальному рівні ЗВО або окремих його структурних підрозділів.

Інклюзивна культура: інклюзивні цінності. Згідно з одержаними даними, майже 3/4 здобувачів (73,74%; n = 3 271) відзначають, що ЗВО стимулює та поширює цінності різноманітності, рівності та інклюзії. Це свідчить про активну підтримку студентською спільнотою інклюзивних цінностей та визнання цих цінностей як важливої складової освітнього простору ЗВО. Здобувачі вищої освіти на цьому рівні активно підтримують інклюзивні цінності та розглядають їх як необхідний і важливий аспект свого освітнього досвіду. На думку респондентів, у ЗВО створено такий простір, де студенти мають рівний доступ до якісної вищої освіти та створені оптимальні умови для врахування різноманітності під час опанування загальними та професійними компетентностями.

Майже ¼ респондентів (21,39%; n = 949) поділяє інклюзивні цінності, але вважає, що ЗВО не завжди створює умови для підтримки різноманітності, безбар'єрності та рівності для різних груп здобувачів вищої освіти. Самі студенти сприймають інклюзивні цінності як важливі та релевантні. Це може вказувати на наявність певних викликів у реалізації концепції інклюзивності в конкретних ЗВО та необхідність вдосконалення інклюзивних практик.

Найменшу групу складає група респондентів (2,62%; n = 116), що сприймає та оцінює свій ЗВО як місце, де інклюзивність не є пріоритетом, а цінності різноманіття та рівності як непотрібні або незначущі складові освітнього досвіду. Вони оцінюють освітній простір ЗВО як такий, що не готовий до прийняття різноманітності здобувачів вищої освіти, зокрема врахування унікальних потреб різних вразливих категорій, та не відзначають інклюзивність як обов'язкову частину свого освітнього досвіду. Це може вказувати на відсутність заходів і стратегій, спрямованих на створення інклюзивного середовища для окремих категорій здобувачів освіти з особливими освітніми потребами та може призвести до нерівності, сегрегації та виключення, що може впливати на доступність якісних освітніх послуг та соціальної інтеграції.

Інклюзивна культура: узагальнений аналіз. Загальне сприйняття інклюзивної культури в ЗВО очима здобувачів вищої освіти свідчить про те, що переважна більшість (71,82%; n = 3185) оцінює готовність до розбудови інклюзивної культури в цьому аспекті на оптимальному рівні, тобто ЗВО загалом створює комфортне та безбар'єрне освітнє середовище для всіх учасників освітнього процесу. На цьому рівні студенти сприймають ЗВО як місце, де інклюзивність та інклюзивна культура високо цінуються і прагнуть до їхнього поширення. Інша частка респондентів (23,42%; n = 1039) оцінює наявну інклюзивну культуру в ЗВО на достатньому рівні, за якого існують певні упередження та стереотипи щодо різних груп учасників освітнього процесу, зокрема вразливих. Це може вказувати на те, що можливості не є однаковими для всіх, освітні потреби не завжди враховуються, оскільки в освітньому просторі інклюзивні цінності та філософія вибудовуються несистемно та непослідовно. Мінімальний рівень готовності (4,76%; n = 212) вказує на потребу у рішучих заходах для поліпшення інклюзивної культури в ЗВО, оскільки здобувачі вищої освіти не сприймають освітній простір як безпечне, дружнє та безбар'єрне освітнє середовище. Вони оцінюють освітній простір ЗВО як неготовий до прийняття різноманітності студентів, зокрема особливих освітніх потреб вразливих категорій, що впливає на загальну доступність до якісної вищої освіти, та зокрема, на їх соціальну інтеграцію.

Варто звернути увагу також на певні твердження, які отримали менш низьку оцінку за критерієм «Інклюзивна культура» (менше значення оптимального рівня у 71,8%):

Рис 1. Виклики щодо формування інклюзивної культури в ЗВО з позиції здобувачів вищої освіти

Аналіз оцінки здобувачами вищої освіти певних тверджень, що отримали менш високу оцінку за критерієм «Інклюзивна культура» (рис. 1), дозволяє виявити певні слабкі позиції, зокрема:

- Поширення цінностей різноманіття серед спільноти. Це може свідчити про можливі проблеми у впровадженні та комунікації цінностей різноманіття в освітньому середовищі.
- Комфортне освітнє середовище для всіх. Це може вказувати на нестабільність або недостатність інклюзивного освітнього середовища, особливо для вразливих категорій.
- Прийняття різноманіття і врахування потреб всіх студентів. Здобувачі вищої освіти вважають, що їхні ЗВО не завжди ефективно приймають різноманіття і враховують освітні потреби всіх студентів, що може свідчити про можливі виклики в інклюзивному підході, особливо в контексті вразливих категорій.
- Кожен відчуває себе частиною спільноти. За оцінкою здобувачів вищої освіти, ЗВО не завжди створює сприятливу атмосферу для того, щоб кожен відчував себе частиною спільноти.
- Піклування про психічне здоров'я та благополуччя. Це може свідчити про те, що у ЗВО недостатньо уваги приділяється психологічній підтримці або здобувачі вищої освіти недостатню обізнані про таку можливість. У контексті триваючої

війни в Україні цей напрям є критично важливим для забезпечення якісної освіти, адже психічний стан впливає на навчальні досягнення. Також здобувачі вищої освіти можуть переживати стресові ситуації в освітньому середовищі (наприклад, висока конкуренція, надмірне навантаження, адаптація до нового середовища). Ці фактори також негативно впливають на психічне благополуччя студентів.

Загальний аналіз дозволяє визначити напрямки для подальших зусиль у формуванні інклюзивної культури в українських ЗВО, зосереджуючись на ефективній комунікаційній стратегії плекання цінностей різноманіття серед спільноти, а також підвищенні уваги до психічного благополуччя та психологічної підтримки здобувачів вищої освіти для створення дійсно інклюзивного та сприятливого середовища для всіх учасників освітнього процесу.

2.2. Сприйняття та оцінка менеджментом, академічним і допоміжним персоналом інклюзивної культури в українських закладах вищої освіти

Сприйняття та оцінку менеджментом, академічним і допоміжним персоналом інклюзивної культури в українських ЗВО представлено в Таблиці 3.

Таблиця 3. Розподіл учасників на основі їх сприйняття реальної практики інклюзивної культури в ЗВО (0 - Ніколи; 1 - Майже ніколи; 2 - Рідко; 3 - Іноді; 4 - Часто; 5 - Майже завжди; 6 - Завжди).

Твердження	Розподіл балів						
	0 n (%)	1 n (%)	2 n (%)	3 n (%)	4 n (%)	5 n (%)	6 n (%)
Підкритерій 1.1. Спільнота для співпраці							
ЗВО є комфортним освітнім середовищем для всіх: і студентів, і викладачів.	1 (0,1%)	10 (1,2%)	11 (1,3%)	71 (8,6%)	153 (18,6%)	262 (31,9%)	313 (38,1%)
ЗВО є безпечним освітнім середовищем для всіх: і студентів, і викладачів.	6 (0,7%)	7 (0,9%)	21 (2,6%)	76 (9,3%)	112 (13,6%)	255 (31,1%)	344 (41,9%)
ЗВО є безбар'єрним освітнім середовищем для всіх: і студентів, і викладачів.	16 (1,9%)	13 (1,6%)	27 (3,3%)	99 (12,1%)	131 (16%)	224 (27,3%)	311 (37,9%)
Спільнота ЗВО створює дружнє середовище для всіх: і студентів, і викладачів.	1 (0,1%)	6 (0,7%)	14 (1,7%)	48 (5,8%)	118 (14,4%)	225 (27,4%)	409 (49,8%)
У ЗВО кожен почуває себе частиною спільноти.	3 (0,4%)	9 (1,1%)	16 (1,9%)	75 (9,1%)	127 (15,5%)	232 (28,3%)	359 (43,7%)

ЗВО приймає різноманіття і враховує потреби всіх учасників освітнього процесу: і студентів, і викладачів.	2 (0,2%)	8 (1%)	20 (2,4%)	79 (9,6%)	128 (15,6%)	253 (30,8%)	331 (40,3%)
У ЗВО панує взаємодопомога та повага між студентами, викладачами та керівництвом.	3 (0,4%)	8 (1%)	19 (2,3%)	62 (7,6%)	127 (15,5%)	251 (30,6%)	351 (42,8%)
ЗВО є прикладом демократичного суспільства.	5 (0,5%)	11 (1,3%)	24 (2,9%)	71 (8,6%)	129 (15,7%)	234 (28,5%)	348 (42,4%)
Середнє значення за підкритерієм 1.1	5 (0,6%)	9 (1,1%)	19 (2,3%)	73 (8,9%)	128 (15,6%)	242 (29,5%)	345 (42%)
Підкритерій 1.2. Інклюзивні цінності							
ЗВО активно поширює цінності різноманіття серед спільноти: і студентів, і викладачів.	3 (0,4%)	6 (0,7%)	27 (3,3%)	76 (9,3%)	146 (17,8%)	233 (28,4%)	330 (40,2%)
ЗВО формує повагу до прав людини.	4 (0,5%)	5 (0,6%)	14 (1,7%)	36 (4,4%)	114 (13,9%)	190 (23,1%)	458 (55,8%)
Спільнота ЗВО виявляє однакову повагу до всіх: і студентів, і викладачів.	3 (0,4%)	8 (1%)	18 (2,2%)	49 (6%)	99 (12,1%)	221 (26,9%)	423 (51,5%)
ЗВО активно протидіє будь-якій формі дискримінації всередині спільноти.	6 (0,7%)	9 (1,1%)	12 (1,5%)	56 (6,8%)	105 (12,8%)	196 (23,9%)	437 (53,2%)
ЗВО активно протидіє будь-якій формі булінгу всередині спільноти.	6 (0,7%)	7 (0,9%)	14 (1,7%)	64 (7,8%)	92 (11,2%)	179 (21,8%)	459 (55,9%)
ЗВО сприяє ненасильницькій взаємодії та вирішенню конфліктів серед спільноти: і студентів, і викладачів.	7 (0,9%)	7 (0,9%)	7 (0,9%)	38 (4,6%)	86 (10,5%)	212 (25,8%)	464 (56,5%)
ЗВО піклується про психічне здоров'я та благополуччя спільноти: і студентів, і викладачів.	4 (0,5%)	11 (1,3%)	19 (2,3%)	68 (8,3%)	120 (14,6%)	212 (25,8%)	387 (47,1%)
Середнє значення за підкритерієм 1.2	5 (0,6%)	7 (0,9%)	16 (1,9%)	55 (6,7%)	109 (13,3%)	207 (25,2%)	422 (51,4%)
Середнє значення за критерієм 1	5 (0,6%)	8 (1%)	18 (2,2%)	64 (7,8%)	118 (14,4%)	224 (27,3%)	384 (46,7%)

Інклюзивна культура: спільнота для співпраці. Загалом наведені дані демонструють позитивне сприйняття та оцінку менеджментом, академічним і допоміжним персоналом освітнього простору ЗВО як інклюзивного, тобто такого, що створює рівні можливості та враховує особливі освітні потреби при наданні освітніх послуг (71,5%; n

= 587). Це свідчить про те, що менеджмент, академічний та допоміжний персонал сприймають освітній простір ЗВО як відкритий для всіх учасників та готовий надавати можливості для задоволення всіх освітніх потреб здобувачів на засадах рівності, враховуючи особливі освітні потреби різних груп, зокрема вразливих. Нейтральне сприйняття та оцінка є характерною для 24,5% (n = 201), відповідно визнається, що при наданні освітніх послуг основна увага фокусується на більшості, тоді як індивідуальні освітні потреби можуть не задовольнятися або не завжди адекватно враховуватися, або не задовольнятися в контексті організації та реалізації освітнього процесу. Негативне сприйняття та оцінка освітнього простору ЗВО як спільноти для співпраці спостерігається лише у 4% (n = 33) респондентів.

Інклюзивна культура: інклюзивні цінності. Згідно з одержаними даними, позитивне сприйняття та оцінка інклюзивних цінностей в ЗВО менеджментом, академічним і допоміжним персоналом свідчить про їхню активну підтримку і визнання важливості цінностей різноманітності, рівності та інклюзії в освітньому просторі для надання якісних освітніх послуг. За одержаними даними, 76,6% (n = 629) представників цієї цільової групи відзначають, що ЗВО активно стимулює та поширює цінності різноманітності та інклюзії. Це свідчить про готовність менеджменту, академічного та допоміжного персоналу сприяти створенню рівних можливостей для різних груп здобувачів вищої освіти, зокрема вразливих. З іншого боку, 20% (n = 164) вважають, що хоча інклюзивні цінності важливі, ЗВО не завжди створює умови для їхньої підтримки та реалізації, що може вказувати на існування перешкод або недоліків у впровадженні інклюзивних інституційних політик в освітню практику. Меншість, а саме 3,4% (n = 28), зазначає, що інклюзивні цінності не є пріоритетом у їхньому ЗВО, і цінності різноманітності та рівності не є важливими в аспекті освітнього досвіду під час здобуття вищої освіти. Це може бути тривожним сигналом і вказувати на потребу в зміні підходів, стратегій та педагогічних практик у цьому ЗВО.

Інклюзивна культура: узагальнений аналіз. Загальне сприйняття інклюзивної культури в ЗВО очима менеджменту, академічного та допоміжного персоналу вказує на різні рівні готовності до розбудови інклюзивної культури в освітньому середовищі. Більшість представників цієї цільової групи, а саме 74% (n = 608), оцінює інклюзивну культуру в ЗВО як оптимальну, тобто інклюзивність та інклюзивна культура є фундаментальною основою для освітнього простору як комфортного та безбар'єрного для всіх учасників освітнього процесу, зокрема вразливих категорій. Певна частина (22,2%; n = 182) оцінюють інклюзивну культуру в ЗВО на достатньому рівні, що характеризується відтворенням певних елементів інклюзивної культури. Це вказує на наявність певних упереджень і стереотипів, які обмежують повну реалізацію інклюзивних цінностей в освітньому просторі ЗВО. Мінімальний рівень готовності

зафіксовано серед 3,8% (n = 31). Це свідчить про те, що частина персоналу ЗВО не сприймає наявний освітній простір як безпечне та дружнє інклюзивне освітнє середовище, а також визнає необхідність системних змін для поліпшення інклюзивної культури в ЗВО.

Варто звернути увагу також на певні твердження, які отримали менш низьку оцінку за критерієм «Інклюзивна культура» (менше середнього значення оптимального рівня у 74%):

Рис 2. Виклики щодо формування інклюзивної культури з позиції менеджменту, академічного та допоміжного персоналу ЗВО

Аналіз оцінки цільовою групою певних тверджень, що отримали менш високу оцінку за критерієм «Інклюзивна культура» (див. рис. 2), дозволяє виявити певні слабкі позиції, зокрема:

- Піклування про психічне здоров'я та благополуччя. Це вказує на те, що хоча існують заходи з піклування про психічне здоров'я, вони потребують додаткового удосконалення та розвитку задля розширення психологічної підтримки в освітньому середовищі.
- Спільнота. Це може свідчити про те, що існують аспекти, які можуть впливати на відчуття власної приналежності до спільноти ЗВО серед здобувачів вищої освіти і викладачів.

- Приклад демократичного суспільства. Це може вказувати на потребу в змінах або удосконаленнях у роботі зі створення демократичного, доступного, рівного та відкритого освітнього середовища в ЗВО.
- Комфортне освітнє середовище. Хоча 70% визнають ЗВО як комфортне освітнє середовище, існує об'єктивна необхідність у забезпеченні більш широких оптимальних умов для всіх учасників освітнього процесу.
- Поширення цінностей різноманіття. Це свідчить про те, що існують можливості для покращення у поширенні цінностей різноманіття та створенні відкритої культури, що враховує різні погляди.
- Безбар'єрне освітнє середовище. Це може вказувати на те, що існують аспекти, які ускладнюють створення оптимального безбар'єрного освітнього середовища для всіх учасників освітнього процесу.

Загальний аналіз дозволяє визначити напрямки для удосконалення інклюзивної культури в ЗВО, звертаючи увагу на такі виклики, як піклування про психічне здоров'я, плекання цінностей різноманіття та створення комфортного та безбар'єрного середовища.

3. Сприйняття та оцінка учасниками дослідження інклюзивної політики в українських закладах вищої освіти

Цей критерій фокусується на формальних процедурах, які визначені нормативною базою ЗВО, використовуючи чіткий алгоритм дій для створення інклюзивного освітнього середовища з урахуванням наявного законодавчого підходу до регулювання цього процесу. Цей підхід дозволяє визначити, наскільки ЗВО впроваджує ефективні інклюзивні стратегії щодо надання якісних освітніх послуг на різних рівнях інституційної структури для задоволення освітніх потреб різних груп здобувачів вищої освіти, забезпечуючи організаційну, соціальну, психологічну та методичну підтримку.

3.1. Сприйняття та оцінка здобувачами вищої освіти інклюзивної політики в українських закладах вищої освіти

Дослідження сприйняття та оцінки здобувачами вищої освіти інклюзивної політики в ЗВО є невід'ємною частиною стратегічного управління освітнім процесом. Врахування думки здобувачів як безпосередніх учасників освітнього середовища дозволяють менеджменту ЗВО об'єктивно оцінити ефективність формальних процедур, визначити

конкретні потреби різних груп студентів і адаптувати наявні політики для забезпечення рівності та безбар'єрності в здобутті якісної вищої освіти. Крім того, це дозволяє зрозуміти рівень поінформованості щодо інституційної політики ЗВО, сприяючи усуненню можливих бар'єрів та забезпеченню повноцінної участі всіх учасників освітнього процесу. Такий підхід сприяє створенню демократичної та позитивної атмосфери в інклюзивному освітньому середовищі, де різноманіття та особливі освітні потреби студентів визнаються та враховуються.

Сприйняття та оцінка здобувачами вищої освіти інклюзивної політики представлено в Таблиці 4.

Таблиця 4. Розподіл учасників на основі їх сприйняття наявної інклюзивної політики в ЗВО (0 - Ніколи; 1 - Майже ніколи; 2 - Рідко; 3 - Іноді; 4 - Часто; 5 - Майже завжди; 6 - Завжди).

Твердження	Розподіл балів						
	0 n [%]	1 n [%]	2 n [%]	3 n [%]	4 n [%]	5 n [%]	6 n [%]
Підкритерій 2.1. Відкритість університету для кожного							
У ЗВО регулярно проводяться заходи з проблем інклюзивності та рівності.	195 4,4%	146 3,3%	241 5,4%	611 13,8%	801 18,1%	998 22,5%	1444 32,6%
ЗВО реалізує програми або ініціативи, які враховують різні потреби та можливостей студентів.	70 1,6%	79 1,8%	147 3,3%	455 10,3%	799 18%	1069 24,1%	1817 41%
У ЗВО налагоджено механізми забезпечення доступності та різноманітності навчання та участі усіх членів академічної спільноти.	43 1%	53 1,2%	103 2,3%	366 8,3%	735 16,6%	1156 26,1%	1980 44,6%
ЗВО має конкретні стандарти та політики для запобігання дискримінації та забезпечення інклюзивного середовища у відповідності до своєї нормативної бази.	69 1,6%	56 1,3%	114 2,6%	448 10,1%	689 15,5%	1138 25,7%	1922 43,3%
ЗВО регулярно надає ресурси та підтримку для індивідуального розвитку та навчальних досягнень студентів.	58 1,3%	56 1,3%	116 2,6%	383 8,6%	701 15,8%	1115 25,1%	2007 45,2%
ЗВО активно співпрацює із органами та представниками студентського самоврядування для забезпечення інклюзивності в управлінні та прийнятті рішень.	45 1%	39 0,9%	95 2,1%	367 8,3%	622 14%	1111 25%	2157 48,6%

Середнє значення за підкритерієм 2.1	80	72	136	438	724	1 098	1 888
	1,8%	1,6%	3,1%	9,9%	16,3%	24,8%	42,5%
Підкритерій 2.2. Підтримка різноманітності							
ЗВО надає соціальну підтримку для студентів з різноманітними освітніми потребами (наприклад, спеціальне обладнання або послуги).	94	79	174	516	781	1061	1731
	2,1%	1,8%	3,9%	11,6%	17,6%	23,9%	39%
ЗВО надає психологічну підтримку для студентів, які потребують додаткової підтримки або консультацій.	116	104	132	443	642	1010	1989
	2,6%	2,3%	3%	10%	14,5%	22,8%	44,8%
ЗВО надає методичну підтримку для студентів із особливими освітніми потребами.	70	67	119	445	717	1082	1936
	1,6%	1,5%	2,7%	10%	16,2%	24,4%	43,6%
ЗВО має ефективні стратегії, які регулярно оцінюються, для забезпечення доступності та підтримки студентів з різноманітними освітніми потребами.	67	74	134	440	733	1103	1885
	1,5%	1,7%	3%	9,9%	16,5%	24,9%	42,5%
ЗВО активно сприяє розвитку індивідуальних навчальних планів та програм для студентів з особливими освітніми потребами.	73	85	133	442	728	1011	1964
	1,6%	1,9%	3%	10%	16,4%	22,8%	44,3%
Усі форми соціальної, психологічної та методичної підтримки скоординовані.	77	80	149	426	696	1084	1924
	1,7%	1,8%	3,4%	9,6%	15,7%	24,4%	43,4%
ЗВО вживає заходів для уникнення будь-якої форми дискримінації серед студентів та забезпечує рівні умови для навчання всіх.	53	58	111	345	643	1064	2162
	1,2%	1,3%	2,5%	7,8%	14,5%	24%	48,7%
ЗВО має спеціалізовані служби/відділи/центри та реалізуються програми підтримки студентів з особливими освітніми потребами.	76	71	146	484	764	1053	1842
	1,7%	1,6%	3,3%	10,9%	17,2%	23,7%	41,5%
ЗВО надає студентам можливість брати участь в різних культурних та виховних заходах, сприяючи взаєморозумінню між різними вразливими групами.	37	39	80	291	583	1045	2361
	0,8%	0,9%	1,8%	6,6%	13,1%	23,6%	53,2%
Середнє значення за підкритерієм 2.2.	74	52	131	446	699	1 057	1 977
	1,7%	1,2%	2,9%	10,1%	15,8%	23,8%	44,5%
Середнє значення за критерієм 2	77	62	134	442	712	1 077	1 932
	1,7%	1,4%	3%	10%	16,1%	24,3%	43,5%

Інклюзивна політика: відкритість університету для кожного. Згідно одержаних даних, переважна більшість 67,3% (n = 2986) здобувачів вищої освіти вважають, що в ЗВО наявна чітка інституційна політика щодо відкритості та доступності ЗВО для всіх груп, зокрема вразливих. Студентська спільнота позитивно сприймає та оцінює ініціативи, які спрямовані на вирішення проблем інклюзивності та рівності учасників освітнього процесу. На їхню думку, ЗВО реалізує достатню кількість програм та ініціатив, що враховують особливі освітні потреби та індивідуальні можливості студентів, що свідчить про гнучкість та адаптацію інституційних політик до змін в освітньому середовищі. Надання доступності, безбар'єрності та різноманітності освітнього досвіду для різних груп здобувачів вищої освіти є одним із пріоритетних завдань ЗВО, і студенти відзначають успішні механізми, що забезпечують цю доступність. ЗВО також визначає та реалізує конкретні стандарти та політики, спрямовані на запобігання дискримінації та створення інклюзивного освітнього середовища. Студенти високо оцінюють ресурси та підтримку для індивідуального розвитку та навчальних досягнень кожного, що демонструє високий рівень уваги до індивідуальних потреб студентів. Крім того, активна співпраця ЗВО з органами та представниками студентського самоврядування визначається як важливий чинник для забезпечення інклюзивності в управлінні та прийнятті рішень. Такий оптимальний рівень інклюзивної політики свідчить про відданість університету щодо створення відкритого, доступного та безбар'єрного освітнього середовища для всіх здобувачів.

Інституційна політика щодо відкритості ЗВО для кожного учасника освітнього процесу оцінена як прийнятна та достатня 26,2% (n = 1152) респондентами. Це свідчить про певні досягнення у впровадженні інклюзивних практик, проте існують певні слабкі сторони щодо інклюзивної політики. На думку здобувачів вищої освіти, наявні заходи, програми та ініціативи для спільноти ЗВО щодо інклюзивності та рівності проводяться нерегулярно та не завжди зорієнтовані на всі групи студентів, тому не у повній мірі враховують різноманітність учасників освітнього процесу. Чітко невизначеними є механізми забезпечення доступності, рівності та безбар'єрності в освітньому середовищі для вразливих категорій студентів. Стандарти та політики запобігання дискримінації та булінгу потребують адаптації до конкретних потреб студентів з числа вразливих категорій задля можливості повноцінно користуватися освітніми можливостями. Чітко неурегульованими є інституційна політика щодо надання ресурсів та підтримки для вразливих категорій студентів, що може вплинути на їх здатність завершити освіту. Крім того, на думку здобувачів вищої освіти, недостатньою є представленість вразливих категорій у студентському самоврядуванні, що обмежує їх можливості залучення до формування інклюзивних політик в ЗВО.

Найменш чисельною групою респондентів (6,5%; n = 288) є та, котра оцінює наявні інституційні політики щодо відкритості ЗВО для всіх груп студентів на мінімальному рівні. Це свідчить про наявність суттєвих викликів та недоліків, зокрема таких як: недостатність чи відсутність системних заходів та ініціатив з проблем інклюзивності та рівності серед спільноти ЗВО; наявні окремі ініціативи, спрямовані на врахування особливих освітніх потреб студентів, є неефективними та нерегулярними; механізми забезпечення доступності, безбар'єрності та рівності не враховують потреби вразливих категорій; інституційна політика щодо запобігання дискримінації є недостатньо ефективною; надання ресурсів та підтримки для індивідуальних можливостей та навчальних досягнень студентів різних груп є недостатнім, що може негативно впливати на їхні навчальні та особисті досягнення. Крім того, на думку цих респондентів, наявна комунікація представників ЗВО студентським самоврядуванням є обмеженою або відсутньою, що не дозволяє студентам впливати на формування інституційних політик щодо різноманіття, рівності та інклюзії.

Інклюзивна політика: підтримка різноманітності. Одержані результати свідчать про високу оцінку здобувачами вищої освіти (68,3%; n = 3,034) наявних інституційних політик, спрямованих на підтримку різноманітності в освітньому середовищі ЗВО. На думку переважної більшості студентів, ЗВО забезпечують оптимальний рівень різного виду підтримки, залежно від потреб та запитів здобувачів, зокрема: соціальну – для студентів з різноманітними освітніми потребами, включаючи надання спеціального обладнання, фінансової підтримки та послуг; психологічну – для студентів, які потребують додаткової підтримки або консультацій; методичну – для студентів із особливими освітніми потребами, враховуючи їхні індивідуальні особливості та особливі освітні потреби під час навчання. Усі форми соціальної, психологічної та методичної підтримки скоординовані, що сприяє комплексному підходу до забезпечення доступності, безбар'єрності та рівності в освітньому просторі. Цим питанням опікуються спеціалізовані служби/відділи/центри. Загалом ЗВО мають ефективні інституційні стратегії забезпечення доступності та підтримки студентів з особливими освітніми потребами, які регулярно оцінюються. Основним документом, у якому це знаходить відображення, є індивідуальні навчальні плани для здобувачів з особливими освітніми потребами. На думку студентів, ЗВО також мають чіткі інституційні політики для попередження проявів будь-яких форм дискримінації, що дозволить забезпечити рівні умови для навчання всіх. Крім того, ЗВО надають студентам можливість брати участь в різних культурних та виховних заходах, сприяючи взаєморозумінню між різними вразливими групами та їх соціальної інтеграції.

Достатній рівень інституційної політики ЗВО щодо підтримки різноманітності в освітньому середовищі, оцінений на рівні 25,9% (n = 1,145) респондентами, що вказує на досягнення прийняттого стану. Це вказує на те, що ЗВО регулює проблему інклюзивності та рівності на нормативному рівні, але наявні підходи не завжди враховують потреби різних груп студентів, зокрема вразливих категорій. Ініціативи, спрямовані на підтримку різноманітності, існують, але можуть потребувати уваги щодо їхньої ефективності та збільшення охоплення, щоб задовольняти потреби всіх студентів. Соціальна, психологічна та методична підтримка не є формалізованою та чітко визначеною, що утруднює розуміння дій у разі виникнення потреби в учасників освітнього процесу. Механізми забезпечення доступності та підтримки різноманітності під час освітнього процесу потребують уточнень та адаптації для врахування різноманіття студентської спільноти. Інституційні політики протидії дискримінації наявні, але здобувачі вищої освіти недостатньо з ними обізнані. Забезпечення ресурсів та підтримки для індивідуального розвитку студентів потребує покращення, оскільки не враховує різноманіття особливих освітніх потреб різних груп студентів. Активна співпраця із студентським самоврядуванням визначається як позитивний аспект, однак її можливості можуть бути розширені для більшої включеності студентів до процесів управління та прийняття рішень в ЗВО.

Найменш представленою (5,8%; n = 257) є група респондентів, яка сприймає та оцінює наявність інституційної політики підтримки різноманітності на мінімальному рівні в ЗВО. Це вказує на те, що певна частина ЗВО немає формалізованої процедури, яка регулює питання надання соціальної, психологічної та методичної підтримки вразливим групам студентів, неефективними є інституційні механізми забезпечення доступності освітніх послуг для різних груп учасників освітнього процесу. Відсутні чіткі політики попередження проявів дискримінації та булінгу. На думку здобувачів вищої освіти, низький рівень співпраці зі студентським самоврядуванням призводить також до неналежного включення студентів до прийняття рішень та управління ЗВО, що не дозволяє представляти інтереси вразливих категорій, комунікувати про актуальні потреби та загалом впливати на розбудову інклюзивного освітнього середовища.

Інклюзивна політика: узагальнений аналіз. Одержані результати вказують на те, що більшість (67,8%; n = 3 009) здобувачів вищої освіти вважає, що ЗВО формально сприяє, виходячи зі своєї нормативної бази, чіткому алгоритму дій для забезпечення відкритості ЗВО для надання якісних освітніх послуг для різних груп, зокрема з числа вразливих категорій. Наявні очікування студентів різних груп щодо доступності, безбар'єрності та рівності щодо здобуття вищої освіти відповідають нормативній базі ЗВО. Наявна інституційна політика також регулює питання підтримки цієї різноманітності в освітньому середовищі через реалізацію соціального,

психологічного та методичного напрямів роботи з учасниками освітнього процесу. Це дозволяє студентам мати можливість розвивати свій потенціал відповідно до індивідуальних можливостей та потреб. Ці політики є чітко визначеними та дієвими в освітньому середовищі.

Достатній рівень оцінки здобувачами вищої освіти інклюзивної політики в ЗВО характерний для 26,1% (n = 1 154). Це свідчить про наявні певні досягнення щодо формального регулювання відкритості для кожного та підтримки різноманітності в освітньому середовищі, проте також вказує на наявність недосконалостей у системі нормативної бази ЗВО з питань інклюзії, різноманіття та рівності. Однією з основних труднощів є неоднозначність та відсутність чітко визначених критеріїв для забезпечення відкритості та доступності якісних освітніх послуг для різних категорій студентів, зокрема вразливих категорій. Нормативна база може потребувати конкретизації щодо механізмів інклюзії та визначення чітких інституційних стандартів, які забезпечать однакові умови для всіх. Також відзначається недостатність ресурсів та різних видів підтримки студентів (зокрема соціальної, психологічної та методичної) для повноцінної реалізації інклюзії. Це створює певні обмеження та перешкоди для забезпечення якісної вищої освіти для всіх груп студентів. Отже, деякі труднощі та недосконалості у системі нормативної бази можуть обмежувати повну реалізацію інклюзивної політики в ЗВО, потребують конкретизації щодо алгоритму дій учасників освітнього процесу.

Мінімальний рівень оцінки інклюзивної політики в ЗВО, виражений лише 6,1% (n = 273) здобувачів вищої освіти, свідчить про відсутність чітко визначеного формального алгоритму забезпечення відкритості ЗВО та підтримку різноманітності в освітньому середовищі. Основною проблемою на мінімальному рівні є відсутність чіткої та ефективної інституційної політики, спрямованої на врахування індивідуальних можливостей та потреб учасників освітнього процесу, зокрема з числа вразливих категорій. Звідси виникає відсутність структурованих програм та механізмів, які гарантували б рівні умови для різних вразливих категорій студентів. Також можна відзначити відсутність чітко визначеної стратегії соціальної, психологічної та методичної підтримки для студентів із особливими освітніми потребами. Недостатність ресурсів та невизначеність стандартів ускладнюють навчання та адаптацію окремих вразливих категорій студентів. Загалом, мінімальний рівень свідчить про серйозні прогалини та нагальну потребу в комплексних змінах щодо інклюзивної політики ЗВО для забезпечення рівних можливостей та підтримки всіх груп студентів.

Варто звернути увагу також на певні твердження, які отримали менш низьку оцінку за критерієм «Інклюзивна політика» (менше значення оптимального рівня у 67,8%):

Рис 3. Виклики щодо наявної інклюзивної політики в ЗВО з позиції здобувачів вищої освіти

Аналіз оцінки здобувачами вищої освіти певних тверджень, що отримали менш високу оцінку за критерієм «Інклюзивна політика» (див. рис. 3), дозволяє виявити певні слабкі позиції, зокрема:

- Недостатня регулярність проведення заходів із проблем інклюзивності та рівності;
- Потреба у поліпшенні соціальної підтримки вразливих категорій здобувачів вищої освіти;
- Необхідність вдосконалення програм та ініціатив, спрямованих на задоволення різних потреби та розвиток можливостей здобувачів вищої освіти;
- Потреба в розвитку спеціалізованих служб, відділів або центрів, які надають підтримку здобувачам вищої освіти з особливими освітніми потребами.

Це може стати орієнтиром для подальших дій та розробки стратегій для вдосконалення інклюзивної політики в ЗВО для розбудови інклюзивного освітнього середовища.

3.2. Сприйняття та оцінка менеджменту, академічного та допоміжного персоналу інклюзивної політики в українських закладах вищої освіти

Дослідження сприйняття та оцінки інклюзивної політики менеджментом, академічним та допоміжним персоналом має ключове значення з кількох аспектів. Це дозволяє оцінити ефективність реалізації інклюзивної політики та визначити реальні результати впроваджених заходів. Це також вказує на потреби та труднощі менеджменту, академічного та допоміжного персоналу, допомагаючи ідентифікувати наявні виклики, які слід враховувати для створення інклюзивного освітнього середовища ЗВО. Враховуючи думку менеджменту, академічного та допоміжного персоналу, можна удосконалити організаційну культуру та підтримку інклюзивних ініціатив. Здобуті результати також сприяють підвищенню свідомості та розумінню персоналом (менеджментом, академічним і допоміжним персоналом) важливості інклюзивності, що може позитивно вплинути на їхню активність та підтримку цих ініціатив. Таке дослідження є ключовим для подальшого удосконалення наявної інституційної політики щодо розбудови інклюзивного освітнього середовища.

Сприйняття та оцінка цієї цільової групи інклюзивної політики представлено в Таблиці 6.

Таблиця 6. Розподіл учасників на основі їх сприйняття наявної інклюзивної політики в ЗВО (0 - Ніколи; 1 - Майже ніколи; 2 - Рідко; 3 - Іноді; 4 - Часто; 5 - Майже завжди; 6 - Завжди).

Твердження	Розподіл балів						
	0 n [%]	1 n [%]	2 n [%]	3 n [%]	4 n [%]	5 n [%]	6 n [%]
Підкритерій 2.1. Відкритість університету для кожного							
У ЗВО регулярно проводяться заходи з проблем інклюзивності та рівності.	11 1,3%	37 4,5%	57 6,9%	150 18,3%	198 24,1%	172 21%	196 23,9%
ЗВО реалізує програми або ініціативи, які враховують різні потреби та можливостей студентів.	1 0,1%	21 2,6%	31 3,8%	117 14,3	167 20,3%	218 26,6%	266 32,4%
У ЗВО налагоджено механізми забезпечення доступності та різноманітності навчання та участі усіх членів академічної спільноти.	2 0,2%	13 1,6%	17 2,1	80 9,7	140 17,1%	227 27,6%	342 41,7%

ЗВО має конкретні стандарти та політики для запобігання дискримінації та забезпечення інклюзивного середовища у відповідності до своєї нормативної бази.	2	12	15	99	127	217	349
	0,2%	1,5%	1,8%	12,1%	15,5%	26,4%	42,5%

ЗВО має нормативно-правову базу, яка регулює питання доступності освітніх послуг відповідно до індивідуальних можливостей та потреб здобувачів.	1	11	16	88	110	209	386
	0,1%	1,3%	1,9%	10,7%	13,4%	25,5%	47%

ЗВО оприлюднює інформацію про інклюзивність та різні спеціалізовані ресурси для студентів з особливими освітніми потребами.	10	19	37	104	133	209	309
	1,2%	2,3%	4,5%	12,7%	16,2%	25,5%	37,6%

ЗВО регулярно надає ресурси та підтримку для індивідуального розвитку та навчальних досягнень студентів.	5	13	17	80	115	239	352
	0,6%	1,6%	2,1%	9,7%	14%	29,1%	42,9%

ЗВО активно співпрацює із органами та представниками студентського самоврядування для забезпечення інклюзивності в управлінні та прийнятті рішень.	5	10	11	65	114	210	406
	0,6%	1,2%	1,3%	7,9%	13,9%	25,6%	49,5%

ЗВО співпрацює із зовнішніми організаціями та громадськістю для сприяння інклюзивності та підтримки осіб із вразливих категорій населення.	3	11	21	92	137	232	325
	0,4%	1,3%	2,6%	11,2%	16,7%	28,3%	39,6%

У ЗВО існує вертикальна та горизонтальна взаємодія (співпраці) між різними структурними підрозділами з питань забезпечення інклюзивного освітнього середовища.	8	12	22	101	137	218	323
	1%	1,5%	2,7%	12,3%	16,7%	26,6%	39,3%

Середнє значення за підкритерієм 2.1

5	16	24	98	138	215	325
0,7%	1,9%	2,9%	11,9%	16,8%	26,2%	39,6%

Підкритерій 2.2. Підтримка різноманітності

ЗВО надає соціальну підтримку для студентів з різноманітними освітніми потребами (наприклад, спеціальне обладнання або послуги).	9	23	40	134	164	199	252
	1,1%	2,8%	4,9%	16,3%	20%	24,2%	30,7%

ЗВО надає психологічну підтримку для студентів, які потребують додаткової підтримки або консультацій.	5	8	25	60	111	213	399
	0,6%	1%	3%	7,3%	13,5%	25,9%	48,6%

ЗВО надає методичну підтримку для студентів із особливими освітніми потребами.	7	14	28	87	147	218	320
	0,9%	1,7%	3,4%	10,6%	17,9%	26,6%	39%

ЗВО має ефективні стратегії, які регулярно оцінюються, для забезпечення доступності та підтримки студентів з різноманітними освітніми потребами.	9 1,1%	18 2,2%	32 3,9%	103 12,5%	169 20,6%	221 26,9%	269 32,8%
ЗВО сприяє розвитку індивідуальних навчальних планів та програм для студентів з особливими освітніми потребами.	14 1,7%	23 2,8%	32 3,9%	119 14,5%	162 19,7%	179 21,8%	292 35,6%
Усі форми соціальної, психологічної та методичної підтримки скоординовані.	12 1,5%	14 1,7%	31 3,8%	105 12,8%	158 19,2%	211 25,7%	290 35,3%
ЗВО вживає заходів для уникнення будь-якої форми дискримінації серед студентів та забезпечує рівні умови для навчання всіх.	3 0,4%	10 1,2%	13 1,6%	50 6,1%	118 14,4%	208 25,3%	419 51%
ЗВО має спеціалізовані служби/відділи/центри та реалізуються програми підтримки студентів з особливими освітніми потребами.	14 1,7%	26 3,2%	38 4,6%	105 12,8%	140 17,1%	187 22,8%	311 37,9%
ЗВО співпрацює з інклюзивно-ресурсними центрами.	16 1,9%	24 2,9%	36 4,4%	128 15,6%	149 18,1%	203 24,7%	265 32,2%
ЗВО надає здобувачам вищої освіти можливість брати участь в різних культурних та освітніх заходах, сприяючи взаєморозумінню між різними вразливими групами.	4 0,5%	8 1%	17 2,1%	67 8,2%	118 14,1%	212 25,8%	395 48,1%
ЗВО матеріально мотивує викладачів до роботи зі студентів з особливими освітніми потребами.	140 17,1%	58 7,1%	71 8,6%	134 16,3%	114 13,9%	119 14,5%	185 22,5%
ЗВО морально мотивує викладачів до роботи зі студентів з особливими освітніми потребами.	55 6,7%	45 5,5%	51 6,2%	119 14,5%	134 16,3%	169 20,6%	248 30,2%
У ЗВО є супервізія, наставництво та інтервізія для викладачів з питань інклюзії.	63 7,7%	62 7,6%	73 8,9%	138 16,8%	139 16,9%	152 18,5%	194 23,6%
ЗВО здійснює моніторинг задоволення освітніх потреб студентів з особливими освітніми потребами.	31 3,8%	30 3,7%	44 5,4%	139 16,9%	139 16,9%	189 23%	249 30,3%
Середнє значення за підкритерієм 2.2	27 3,3%	26 3,2%	38 4,6%	106 12,9%	140 17,1%	192 23,3%	292 35,6%
Середнє значення за критерієм 2	16 1,9%	21 2,6%	31 3,8%	102 12,5%	139 16,9%	204 24,8%	308 37,5%

Інклюзивна політика: відкритість університету для кожного. Оцінка на рівні 65,8% (n = 540) свідчить про домінування оптимального рівня наявної інституційної політики ЗВО стосовно регулювання розбудови інклюзивного освітнього середовища як відкритого для всіх, зокрема вразливих категорій учасників освітнього процесу. Менеджментом, академічним та допоміжним персоналом визнаються позитивні досягнення щодо формальних процедур регулювання відкритості освітнього простору для всіх, зокрема вразливих категорій, що відповідають наявним та актуальним вимогам та очікуванням від стейхолдерів. На думку цієї цільової групи, у ЗВО регулярно проводяться заходи з проблем інклюзивності та рівності, спрямовані на різні потреби та можливості студентів; програми та ініціативи, що враховують різні потреби студентів, реалізуються відповідно до індивідуальних можливостей здобувачів. Забезпечено механізми доступності та різноманітності навчання та участі всіх членів спільноти ЗВО. Крім того, у ЗВО встановлені конкретні стандарти та інституційна політика для запобігання дискримінації та створення інклюзивного освітнього середовища. Нормативно-правова база регулює питання доступності освітніх послуг відповідно до індивідуальних потреб здобувачів, а інформація про інклюзивність і ресурси для студентів з особливими освітніми потребами є доступною. На думку цієї цільової групи, ЗВО виявляє активність у співпраці з органами студентського самоврядування та зовнішніми організаціями для забезпечення інклюзивності та підтримки осіб із вразливих категорій населення, а взаємодія між різними структурними підрозділами сприяє забезпеченню інклюзивного освітнього середовища.

Інша частина респондентів (28,7%; n = 236) вважає, що наявна інституційна політика ЗВО не завжди сприяє створенню відкритого освітнього середовища. Достатній рівень оцінки за цим показником свідчить про певний рівень досягнень у впровадженні інклюзивних політик в ЗВО, однак є певні проблеми, які перешкоджають повному втіленню інклюзивних практик. Зокрема, ЗВО проводить нерегулярні заходи з проблем інклюзивності та рівності, реалізує вибіркові ініціативи для задоволення лише окремих потреб студентів та налагоджує часткові механізми доступності та різноманітності навчання. Нормативно-правова база ЗВО регулює алгоритм запобігання дискримінації та забезпечення інклюзивного середовища відповідно до чинного законодавства. Проте існує недостатня поінформованість учасників освітнього процесу щодо інституційної політики з проблеми інклюзії та надання додаткових ресурсів для студентів з особливими освітніми потребами. Співпраця ЗВО з різними зацікавленими сторонами, такими як органи студентського самоврядування, зовнішні організації та громадськість, свідчить про спроби забезпечити інклюзивність та підтримку осіб із вразливих категорій населення. У ЗВО можуть бути незлагодженими вертикальна та горизонтальна взаємодії між

структурними підрозділами в питаннях забезпечення інклюзивного освітнього середовища.

Найменша група (5,5%; n = 45) респондентів вважає, що наявна інституційна політика ЗВО не дозволяє стверджувати про ефективне формальне регулювання відкритості освітнього простору для всіх учасників освітнього процесу. Респонденти, що оцінили інституційну політику на мінімальному рівні, вказали на те, що проведення заходів з проблем інклюзивності та рівності не здійснюється або виявляється неефективним. Також, ЗВО не вистачає програм або ініціатив, які адекватно враховують різні потреби та можливості здобувачів. Не визначеними є інституційні механізми забезпечення доступності та безбар'єрності в освітньому середовищі, особливо для вразливих категорій. Низька оцінка також є свідченням відсутності конкретних стандартів та політик для запобігання дискримінації та забезпечення інклюзивного середовища відповідно до нормативної бази. Крім того, інформація про інклюзивність та ресурси для студентів із особливими освітніми потребами не є оприлюдненою. Неактивна співпраця ЗВО з різними зацікавленими сторонами та відсутність вертикальної та горизонтальної взаємодії можуть ускладнювати реалізацію інклюзивних зусиль. Такий мінімальний рівень свідчить про те, що інституційна політика потребує суттєвого вдосконалення для забезпечення інклюзивного освітнього середовища ЗВО.

Інклюзивна політика: підтримка різноманітності. Одержані результати свідчать про те, що більше половини менеджменту, академічного та допоміжного персоналу (58,9%; n = 484) оцінює наявні інституційні політики, спрямовані на підтримку різноманітності в освітньому середовищі ЗВО, на оптимальному рівні. ЗВО має необхідну нормативно-правову базу, яка регулює різні аспекти забезпечення рівних прав і можливостей та підтримки для студентів із особливими освітніми потребами. Ця база визначає стандарти та політики, спрямовані на запобігання будь-якій формі дискримінації та забезпечення соціальної, психологічної та методичної підтримки учасникам освітнього процесу, зокрема з-поміж вразливих категорій. Інституційна політика визначає чіткі алгоритми та скоординованість надання такої підтримки. ЗВО надає конкретне обладнання та послуги для студентів з різноманітними освітніми потребами, розробляє ефективні стратегії, що регулярно оцінюються, для забезпечення доступності та підтримки. У ЗВО чітко визначена структура та діяльність спеціалізованих служб, центрів, діяльність яких спрямована на підтримку учасників освітнього процесу з числа вразливих категорій. ЗВО активно сприяє активній взаємодії різних груп студентів на культурних та освітніх подіях. Мотивація академічного персоналу не обмежується лише матеріальними аспектами, але також охоплює моральний стимул до роботи зі студентами з особливими освітніми потребами. Наявність супервізії, наставництва та інтервізії для викладачів дозволяє

забезпечити високий стандарт інклюзії в освітньому середовищі. ЗВО здійснює систематичний моніторинг задоволення освітніх потреб студентів з особливими освітніми потребами, підтверджуючи свою відданість сталому удосконаленню інклюзивного освітнього середовища. Нормативно-правові акти визначають процеси і механізми забезпечення доступності та безбар'єрності, а також зобов'язують ЗВО розробляти та впроваджувати індивідуальні навчальні плани та програми для студентів з особливими освітніми потребами. Ця база надає основу для впровадження ефективних стратегій, що регулярно оцінюються, з метою постійного покращення якості інклюзивної підтримки. Загальна інклюзивна політика в ЗВО відповідає вимогам чинного законодавства та очікуванням учасників освітнього процесу, що забезпечує стабільність та надійність інклюзивних ініціатив.

Одержані результати вказують на те, що приблизно третина менеджменту, академічного та допоміжного персоналу (30%; n = 246) оцінює інституційні політики, спрямовані на підтримку різноманітності в освітньому середовищі ЗВО, на допустимому рівні. Наявна нормативно-правова база ЗВО, яка регулює різні аспекти забезпечення рівних можливостей та підтримки для студентів із особливими освітніми потребами, чітко не визначає алгоритм і процедуру підтримки різноманітності в нормативно-правових документах. Специфіка підтримки різноманітності, включаючи соціальну, психологічну та методичну, може потребувати більш детального і конкретного визначення в нормативно-правових документах, щоб забезпечити її ефективність та дієвість. У ЗВО нормативні документи не визначають відповідальність певних спеціалізованих служб, центрів, діяльність яких була б спрямована на підтримку учасників освітнього процесу з числа вразливих категорій. Мотивація академічного персоналу обмежується моральним стимулом до роботи зі студентами з особливими освітніми потребами, виключаючи матеріальне заохочення. Також відсутньою є системна робота щодо супервізії, наставництва та інтервізії для академічного та допоміжного персоналу, який надає освітніх послуги та різні види підтримки учасникам освітнього процесу з числа вразливих категорій. Крім того, ЗВО не проводить систематичний моніторинг задоволення освітніх потреб здобувачів з особливими освітніми потребами.

Лише невелика частка менеджменту, академічного та допоміжного персоналу (11,1%; n = 91) оцінює інституційні політики, що стосуються підтримки різноманітності в освітньому середовищі ЗВО, на мінімальному рівні. Визначаючи цей рівень, можна зазначити, що ЗВО має обмежені нормативно-правові документи, що регулюють питання рівних можливостей та підтримки учасників освітнього процесу з числа вразливих. Нормативно-правова база з питань інклюзії, різноманіття та безбар'єрності недостатньо конкретизована та не містить детальних вказівок з

питань підтримки різноманітності в освітньому середовищі. Зазначений рівень відображає низьку ефективність у впровадженні підходів, що сприяють інклюзивності. У ЗВО відсутній систематичний моніторинг та оцінка задоволення освітніх потреб студентів із особливими освітніми потребами, а також відсутні конкретні ініціативи та служби, спрямовані на їхню підтримку.

Інклюзивна політика: узагальнений аналіз. Одержані результати опитування цієї цільової групи свідчать про те, що переважна більшість (62,3%; n = 512) менеджменту, академічного та допоміжного персоналу сприймає та оцінює наявність і реалізацію інклюзивної політики на оптимальному рівні, що забезпечує відкритість освітнього середовища для всіх та підтримку різноманітності в цьому середовищі. Чітко визначеною є процедура моніторингу підтримки різноманітності освітнього середовища. ЗВО мотивує академічний персонал до роботи з вразливими категоріями, має відповідні структурні підрозділи для надання соціальної, психологічної та методичної підтримки учасникам освітнього процесу. Крім того, ЗВО співпрацює з іншими зовнішніми стейхолдерами з питань підтримки різноманітності.

Інша група респондентів (29,4%; n = 241) оцінює наявність і реалізацію інклюзивної політики на достатньому рівні. Це проявляється в наявності загальних, не деталізованих процедур забезпечення відкритості освітнього середовища для всіх та підтримку різноманітності, описаних у нормативно-правових документах. Також, чітко не окресленою є процедура моніторингу, а також розподіл функціональних обов'язків між представниками академічного та допоміжного персоналу щодо надання соціальної, психологічної та методичної підтримки учасників освітнього процесу з числа вразливих категорій. ЗВО не має чітко визначеної системи мотивації академічного та допоміжного персоналу до роботи з вразливими категоріями. Співпраця ЗВО з іншими зовнішніми стейхолдерами з питань підтримки різноманітності є фрагментарною та непослідовною.

Дослідження також виявило, що найменш чисельна група менеджменту, академічного та допоміжного персоналу (8,3%; n = 68) оцінює наявність і реалізацію інклюзивної політики на мінімальному рівні, що проявляється у відсутності чітко та формально визначеного алгоритму забезпечення відкритості та підтримки різноманітності в освітньому середовищі. У ЗВО відсутня система мотивації академічного та допоміжного персоналу до роботи з вразливими категоріями. Крім того, ЗВО не ставить за пріоритет співпрацю з іншими зовнішніми стейхолдерами з питань підтримки різноманітності.

Варто звернути увагу також на певні твердження, які отримали менш низьку оцінку за критерієм «Інклюзивна політика» (менше значення оптимального рівня у 62,3%):

Рис 4. Виклики в імplementації інклюзивної політики з позиції менеджменту, академічного та адміністративного персоналу ЗВО

Аналізуючи наведені дані (див. рис. 4), можна визначити кілька викликів та труднощів в запровадженні інклюзивної політики в ЗВО:

- Низький рівень матеріальної мотивації викладачів: недостатня матеріальна стимуляція може призвести до відсутності зацікавленості викладачів у роботі зі студентами з особливими освітніми потребами. Важливо розглядати це як один із аспектів, що обмежує ефективність інклюзивної політики ЗВО.
- Відсутність систематичної супервізії, наставництва та інтервізії для персоналу, який надає підтримку вразливим категоріям: це може ускладнювати розвиток професійних компетентностей викладачів для взаємодії зі студентами з числа вразливих категорій.
- Недостатні заходи з проблем інклюзивності та рівності: брак системних заходів та ініціатив для вирішення проблем інклюзивності може призвести до недостатнього усвідомлення та взаємодії щодо цих питань в ЗВО.
- Потреба в розвинених стратегіях та програмах: наявні ініціативи є недостатньо ефективними чи неадаптованими до реальних потреб студентів з числа вразливих груп.
- Неоднаковість рівня інклюзивності в різних аспектах (наприклад, соціальна, психологічна, методична підтримка) та координація всіх форм підтримки. Це може викликати дисбаланс та неспроможність надавати повноцінну та необхідну підтримку різноманітності в освітньому середовищі.

Важливо розглядати ці виклики як можливості для подальшого вдосконалення і розширення інклюзивної політики в ЗВО, забезпечуючи більш ефективну та всеосяжну підтримку здобувачів з різноманітними освітніми потребами.

4. Сприйняття та оцінка учасниками дослідження інклюзивних практик в українських закладах вищої освіти

Цей критерій фокусується на наявних практиках реалізації інклюзивного підходу до створення освітнього середовища в ЗВО. Інклюзивні практики у вищій освіті забезпечують доступність освітніх послуг для всіх груп учасників освітнього процесу, зокрема вразливих. Це надає можливість брати активну участь у викладацькій, навчальній та соціальній діяльності для забезпечення якості вищої освіти. Вивчення реального стану імплементації інклюзивних практик в ЗВО дозволяє оцінити, наскільки під час освітнього процесу враховуються особливі освітні потреби різних груп, зокрема вразливих. Це також дозволяє ідентифікувати наявні обмеження і бар'єри, що перешкоджають створенню інклюзивного освітнього середовища для розробки стратегій їх подолання.

4.1. Сприйняття та оцінка здобувачами вищої освіти інклюзивних практик в українських закладах вищої освіти

Дослідження сприйняття та оцінки здобувачами вищої освіти інклюзивних практик в ЗВО є ключовим етапом у розумінні ефективності та реалізації інклюзії у вищій освіті. За допомогою відгуків студентів визначається, наскільки успішно ЗВО впроваджують практичні кроки, спрямовані на рівноправне включення здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами. Це дослідження не лише допомагає в оцінці ефективності інклюзивних практик, але й розкриває конкретні проблеми та виклики, з якими вони стикаються.

Сприйняття та оцінку здобувачами вищої освіти інклюзивних практик представлено в Таблиці 7.

Таблиця 7. Розподіл учасників на основі їх сприйняття наявної інклюзивної практики в ЗВО (0 - Ніколи; 1 - Майже ніколи; 2 - Рідко; 3 - Іноді; 4 - Часто; 5 - Майже завжди; 6 - Завжди).

Твердження	Розподіл балів						
	0 n (%)	1 n (%)	2 n (%)	3 n (%)	4 n (%)	5 n (%)	6 n (%)
Підкритерій 3.1. Адаптація освітніх програм							
Викладачі забезпечують навчання, яке враховує різноманітні стилі навчання та потреби студентів з різними академічними здібностями.	72 1,6%	82 1,8%	125 2,8%	354 8%	666 15%	1096 24,7%	2041 46%

Викладачі адаптують навчальні програми до індивідуальних можливостей та потреб студентів.	82 1,8%	89 2%	135 3%	433 9,8%	657 14,8%	1066 24%	1974 44,5%
Курси та матеріали освітніх програм університету легко доступні для всіх студентів, незалежно від їхніх особливостей.	47 1,1%	46 1%	97 2,2%	326 7,3%	593 13,4%	1073 24,2%	2254 50,8%
ЗВО надає індивідуальні плани навчання для студентів.	115 2,6%	95 2,1%	139 3,1%	425 9,6%	647 14,6%	1033 23,3%	1982 44,7%
Середнє значення за підкритерієм 3.1	79 1,8%	78 1,8%	124 2,8%	385 8,7%	641 14,4%	1 067 24%	2 062 46,5%
Підкритерій 3.2. Залучення до навчання							
Викладачі залучають до навчання усіх студентів з урахуванням індивідуальних можливостей та потреб.	48 1,1%	64 1,4%	113 2,5%	356 8%	672 15,1%	1083 24,4%	2100 47,3%
Викладачі консультують усіх студентів, кому потрібна допомога з опануванні навчальним матеріалом.	24 0,5%	40 0,9%	83 1,9%	270 6,1%	510 11,5%	1068 24,1%	2441 55%
Викладачі ретельно вивчають потреби студентів та надають їм індивідуальну підтримку.	70 1,6%	85 1,9%	123 2,8%	383 8,6%	651 14,7%	1110 25%	2014 45,4%
Викладачі заохочують до співпраці та взаємодії студентів один з одним, сприяючи різноманітності у освітньому середовищі.	50 1,1%	62 1,4%	108 2,4%	319 7,2%	619 14%	1111 25%	2167 48,9%
Викладачі використовують адаптивні методи навчання та оцінювання для студентів із особливими освітніми потребами.	75 1,7%	58 1,3%	119 2,7%	387 8,7%	665 15%	1119 25,2%	2013 45,4%
Середнє значення за підкритерієм 3.2	54 1,2%	62 1,4%	109 2,5%	343 7,7%	623 14%	1 098 24,8%	2 147 48,4%
Підкритерій 3.3. Ресурси							
ЗВО має спеціальні технічні засоби, асистивні технології та допоміжне програмне забезпечення для здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами.	85 1,9%	80 1,8%	127 2,9%	452 10,2%	733 16,5%	1143 25,8%	1816 40,9%
ЗВО забезпечує фізичну доступність кампусу для всіх студентів, у тому числі тих, хто належить до маломобільних категорій населення.	106 2,4%	102 2,3%	156 3,5%	436 9,8%	727 16,4%	1088 24,5%	1821 41,1%

ЗВО забезпечує доступний цифровий контент (вебсайти, систему електронної підтримки навчання тощо), що враховує різні потреби осіб з особливими освітніми потребами.

Середнє значення за підкритерієм 3.3	74 1,7%	77 1,7%	123 2,8%	390 8,8%	664 15%	1 109 25%	1 999 45%
Середнє значення за критерієм 3	69 1,5%	72 1,6%	119 2,7%	373 8,5%	643 14,5%	1 091 24,6%	2 069 46,6%

Інклюзивні практики: адаптація освітніх програм. Більшість учасників дослідження з-поміж здобувачів вищої освіти (70,5%; n = 3129) висловлюють позитивну оцінку щодо адаптації освітніх програм, що виявляється на оптимальному рівні. Це відображається у врахуванні різноманітних стилів навчання та індивідуальних потреб студентів під час розробки навчальних програм, курсів і методичних матеріалів. Зазначається, що це визначено в індивідуальних навчальних планах, де особливі освітні потреби різних груп студентів враховані. Майже ¼ респондентів (23,1%; n = 1026) вважає, що адаптація освітніх програм є прийнятною, що вказує на допустимий рівень за цим показником. Учасники вбачають, що існують певні заходи в ЗВО, спрямовані на покращення доступності освітніх програм, навчальних курсів та навчально-методичних матеріалів для студентів різних груп, але водночас визнають необхідність більш глибокого розуміння індивідуальних особливостей та особливих освітніх потреб різних груп, зокрема вразливих категорій здобувачів вищої освіти. Найменша група респондентів (6,4%; n = 281) висловлює незадоволення щодо врахування особливих освітніх потреб та стилів навчання різних груп студентів у розробці та реалізації освітніх програм, навчальних курсів і навчально-методичних матеріалів. Це може призводити до обмежень у їхньому освітньому досвіді та успішності, а також створювати бар'єри та нерівність у доступі до якісних освітніх послуг.

Інклюзивні практики: залучення до навчання. Аналіз відповідей здобувачів вищої освіти щодо їхнього залучення до навчання, вказує на домінування оптимального рівня – 73,2% (n = 3245). Це свідчить, що більшість респондентів визнають, що наявні інклюзивні практики дозволяють здобувачам мати рівний доступ до якісної вищої освіти, уникаючи бар'єрів та дискримінації. Активне залучення студентів до навчання відбувається завдяки врахуванню їхніх індивідуальних можливостей та освітніх потреб для різних груп. Викладачі не тільки консультують здобувачів, але й надають індивідуальну підтримку, враховуючи їхні особливості. Система підтримки також сприяє взаємодії та співпраці між студентами, підвищуючи інклюзивність освітнього

середовища ЗВО. Високий рівень технологічної інтеграції для навчання осіб з особливими потребами також є важливим аспектом, що реалізуються в ЗВО.

Допустимий рівень сприйняття та оцінки залучення до навчання здобувачів вищої освіти становить 21,7% (n = 966). Це вказує на те, що частина респондентів відчуває нестабільність залучення до освітнього процесу, оскільки наявні практики недостатньо зорієнтовані на індивідуальні можливості та особливі освітні потреби студентів, зокрема представників вразливих категорій. Хоча консультації та вивчення потреб здобувачів вищої освіти присутні, індивідуальна підтримка не завжди є ефективною або недостатньою. Важливо відзначити, що наявні практики недостатньо зорієнтовані на взаємодію і співпрацю між студентами. Це може впливати на загальний рівень інклюзивності в освітньому середовищі ЗВО та може бути перешкодою для підтримки різних груп студентів у досягненні своїх академічних та особистих цілей.

Мінімальний рівень сприйняття та оцінки залучення до навчання виявився серед 5,1% респондентів (n = 225). Ця група відзначає труднощі у реалізації інклюзивних практик організації та реалізації освітнього процесу в ЗВО. Це може бути пов'язане з відсутністю адекватних ресурсів, недостатньою кваліфікацією або невмотивованістю менеджменту, академічного та допоміжного персоналу, недостатньою увагою до потреб різних груп здобувачів освіти на рівні окремих ЗВО, і, потенційно, може призводити до виникнення бар'єрів та дискримінаційних аспектів. Консультації та вивчення потреб студентів є обмеженими або недостатніми, і система підтримки не стимулює взаємодію та співпрацю між ними, що може свідчити про нескоординованість дій, відсутність чітких стратегій, підходів та планування на рівні закладу вищої освіти або окремих структурних його підрозділів. Використання цифрових технологій для навчання осіб з особливими освітніми потребами також є недостатнім.

Інклюзивні практики: ресурси. Згідно з одержаними даними, майже третина респондентів (70%; n = 3108) переконані, що у ЗВО наявні ефективні ресурси для підтримки навчання різних груп здобувачів вищої освіти, зокрема вразливих. Ці ресурси включають спеціальні технічні засоби, асистивні технології та програмне забезпечення для здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами. ЗВО забезпечує фізичну доступність кампусу для всіх, включаючи тих, хто належить до маломобільних категорій населення, а також доступний цифровий контент (вебсайти, системи електронної підтримки навчання тощо), що враховує різні потреби осіб з особливими освітніми потребами.

23,8% респондентів (n = 1054) вбачають, що в ЗВО існують певні ресурси для підтримки навчання всіх груп здобувачів, проте ці ресурси визнаються як обмежені та не завжди як такі, що реально відповідають потребам певних вразливих категорій. Зокрема, використання та доступність спеціальних технічних засобів, асистивних технологій та програмного забезпечення можуть бути обмеженими в освітньому середовищі ЗВО. Також, певні пристосування для окремих вразливих категорій, зокрема маломобільних студентів, можуть бути недостатньо ефективними. Цифровий контент і електронні ресурси не є достатньо пристосованими під особливі освітні потреби певних груп студентів, включаючи осіб із порушеннями психофізичного розвитку.

І лише 6,2% респондентів (n = 274) сприймають і оцінюють наявні ресурси в ЗВО як незадовільні для надання якісних освітніх послуг на основі рівності та безбар'єрності. Ця група вказує на те, що існуюча інфраструктура не відповідає різноманітності та потребам здобувачів вищої освіти. Ресурси для підтримки інклюзивних практик можуть бути обмеженими чи неефективно використовуватися та фізична доступність кампусу окрема. Особливо для маломобільних студентів, ускладнюючи їхню участь у різних заходах та активностях. Цифровий контент і вебресурси також є непристосованими до різних можливостей учасників освітнього процесу, що ускладнює рівний доступ до якісних освітніх послуг.

Інклюзивні практики: узагальнений аналіз. Одержані результати опитування цієї цільової групи свідчать про те, що переважна більшість (71,2%; n = 3160) здобувачів вищої освіти сприймає та оцінює наявність і реалізацію інклюзивних практик на оптимальному рівні, що забезпечує реальну доступність якісних освітніх послуг для всіх, незалежно від їхніх індивідуальних потреб. Для цього використовуються різні педагогічні, архітектурні, технічні та цифрові рішення, такі як адаптивні методи навчання та асистивні технології, з метою створення доступного (зокрема, цифрового) та безбар'єрного освітнього середовища. На думку студентів, кожен має доступ до освітніх програм з урахуванням його можливостей та потреб, створено умови для залучення всіх студентів до навчання без бар'єрів та дискримінації.

Інша група респондентів (23%; n = 1016) оцінює наявність і реалізацію інклюзивних практик на достатньому рівні. Це свідчить про обмежену ефективність і обсяг використання таких практик та вказує на недостатню реалізацію принципів доступності та рівності в освітньому процесі. Зокрема, особливої уваги потребує поліпшення застосування адаптивних методів та асистивних технологій, особливо для вразливих категорій студентів, що мають особливі освітні потреби. Також здобувачі вищої освіти оцінюють комунікацію та взаємодію між академічним персоналом і студентами як такі, що не завжди зорієнтовані на розуміння та врахування

індивідуальних освітніх потреб різних груп студентів. Крім того, з позиції студентів фізична доступність кампусу та окремих навчальних ресурсів є обмеженою для вразливих категорій студентів.

Дослідження також виявило, що найменш чисельна група здобувачів вищої освіти (5,8%; n = 260) оцінює наявність і реалізацію інклюзивних практик на мінімальному рівні, що проявляється у викликах та труднощах для здобувачів щодо здобуття якісної вищої освіти. Це свідчить про наявність суттєвих труднощів у впровадженні ефективних інклюзивних практик для різних груп студентів, зокрема вразливих. Важливо визначити, що існуючі рішення, такі як адаптивні методи навчання, асистивні технології та цифрові інструменти, недостатньо використовуються або відсутні на рівні ЗВО, щоб забезпечити безбар'єрний та рівний доступ до якісної освіти для цільових груп студентів з особливими освітніми потребами. Бар'єри включають обмежену фізичну (зокрема, цифрову) доступність кампусу та несприятливі матеріально-технічні умови для навчання, що доповнюються труднощами в комунікації та взаємодії між академічним персоналом і студентами окремих вразливих категорій.

Варто звернути увагу також на певні твердження, за якими отримано менш низьку оцінку за критерієм «Інклюзивні практики» (менше середнього значення у 70%):

Рис. 6. Виклики в імplementації інклюзивних практик в ЗВО з позиції здобувачів вищої освіти

Аналіз оцінки здобувачами вищої освіти певних тверджень, що отримали менш високу оцінку за критерієм «Інклюзивні практики» (рис. 6), дозволяє виявити певні слабкі місця імплементації конкретних інклюзивних практик в українських ЗВО, зокрема:

- Технічні засоби, асистивні технології та допоміжне програмне забезпечення. Необхідно посилити зусилля щодо створення належної інформаційно-комунікаційної інфраструктури, що задовольняла б принципи доступності, гнучкості, демократичності, рівності та відкритості для різних груп здобувачів вищої освіти.
- Фізична доступність кампусу. Загальна оцінка щодо фізичної доступності кампусу вказує на необхідність подальшої роботи в цьому напрямі.
- Адаптація освітніх програм. Здобувачі вищої освіти вважають, що адаптація програм до індивідуальних можливостей та потреб студентів не досягає оптимального рівня. Це може свідчити про необхідність більш глибокого врахування індивідуальних потреб студентів у процесі формування та реалізації освітніх програм та навчальних курсів.
- Індивідуальні навчальні плани. За оцінкою здобувачів вищої освіти, індивідуальні навчальні плани реалізуються недостатньо. Це може свідчити про формальну практику, що реалізована в ЗВО досить поверхово.

Загальний аналіз дозволяє визначити напрямки для подальших зусиль у впровадженні інклюзивних практик, зосереджуючись на більш глибокому розумінні та задоволенні індивідуальних потреб студентів, формуванні індивідуальної траєкторії через індивідуальні навчальні плани та забезпечення доступу до сучасних технологій та фізичних ресурсів відповідно до особливих освітніх потреб здобувачів вищої освіти.

4.2. Сприйняття та оцінка менеджменту, академічного та допоміжного персоналу інклюзивних практик в українських закладах вищої освіти

Оцінка ефективності впровадження інклюзивних практик на різних рівнях управління ЗВО та серед персоналу дозволяє виявити наявні потреби, бар'єри та можливі обмеження. Це також дозволить виявити конкретні виклики практичної реалізації інклюзивної освіти й розробити програми та тренінги для академічного та допоміжного персоналу щодо роботи в інклюзивному освітньому середовищі.

Сприйняття та оцінку менеджментом, академічним і допоміжним персоналом інклюзивних практик представлено в Таблиці 8.

Таблиця 8. Розподіл учасників на основі їх сприйняття інклюзивних практик в ЗВО (0 - Ніколи; 1 - Майже ніколи; 2 - Рідко; 3 - Іноді; 4 - Часто; 5 - Майже завжди; 6 - Завжди).

Твердження	Розподіл балів						
	0 n [%]	1 n [%]	2 n [%]	3 n [%]	4 n [%]	5 n [%]	6 n [%]
Підкритерій 3.1. Адаптація освітніх програм							
Викладачі забезпечують навчання, яке враховує різноманітні стилі навчання та потреби студентів з різними академічними здібностями.	11 1,3%	14 1,7%	28 3,4%	95 11,6%	144 17,5%	221 26,9%	308 37,5%
Викладачі адаптують навчальні програми до індивідуальних можливостей та потреб студентів.	15 1,8%	20 2,4%	32 3,9%	107 13%	155 18,9%	213 25,9%	279 34%
Курси та матеріали освітніх програм закладу освіти легко доступні для всіх студентів, незалежно від їхніх особливостей.	4 0,5%	8 1%	18 2,2%	44 5,4%	110 13,4%	226 27,5%	411 50,1%
ЗВО надає індивідуальні плани навчання для студентів.	11 1,3%	15 1,8%	16 1,9%	65 7,9%	91 11,1%	207 25,2%	416 50,7%
ЗВО має нормативно-правову базу, яка регулює процедуру адаптації освітніх та навчальних програм відповідно до індивідуальних можливостей та потреб студентів.	10 1,2%	21 2,6%	28 3,4%	110 13,4%	121 14,7%	195 23,8%	336 40,9%
Середнє значення за підкритерієм 3.1	10 1,2%	16 1,95%	24 2,9%	85 10,35%	124 15,1%	212 25,9%	350 42,6%
Підкритерій 3.2. Залучення до навчання							
Викладачі залучають до навчання усіх студентів з урахуванням індивідуальних можливостей та потреб.	3 0,4%	8 1%	18 2,2%	56 6,8%	85 10,4%	224 27,3%	427 52%
Викладачі консультують усіх студентів, кому потрібна допомога з опануванні навчальним матеріалом.	1 0,1%	4 0,5%	8 1%	24 2,9%	61 7,4%	185 22,5%	538 65,5%
Викладачі ретельно вивчають потреби студентів та надають їм індивідуальну підтримку.	2 0,2%	10 1,2%	8 1%	53 6,5%	113 13,8%	225 27,4%	410 49,9%
Викладачі заохочують до співпраці та взаємодії студентів один з одним, сприяючи різноманітності у освітньому середовищі.	2 0,2%	7 0,9%	9 1,1%	44 5,4%	94 11,4%	238 29%	427 52%

Викладачі використовують адаптивні методи навчання та оцінювання для студентів із особливими освітніми потребами.	8 1%	13 1,6%	23 2,8%	69 8,4%	136 16,6%	209 25,5%	363 44,2%
Викладачі використовують цифрові технології для організації навчання осіб з особливими освітніми потребами з урахуванням їх індивідуальних можливостей.	5 0,6%	10 1,2%	21 2,6%	55 6,7%	95 11,6%	206 25,1%	429 52,3%
ЗВО має нормативно-правову базу, яка регулює особливості викладання та навчання студентів різних категорій вразливих категорій населення.	15 1,8%	20 2,4%	35 4,3%	100 12,2%	107 13%	206 25,1%	338 41,2%
Середнє значення за підкритерієм 3.2	5 0,6%	10 1,2%	17 2,1%	58 7,1%	99 12%	213 26%	419 51%
Підкритерій 3.3. Ресурси							
ЗВО має спеціальні технічні засоби, асистивні технології та допоміжне програмне забезпечення для здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами.	35 4,3%	33 4%	60 7,3%	152 18,5%	171 20,8%	167 20,3%	203 24,7%
ЗВО забезпечує фізичну доступність кампусу для всіх, у тому числі тих, хто належить до маломобільних категорій населення.	38 4,6%	25 3%	58 7,1%	116 14,1%	151 18,4%	177 21,6%	256 31,2%
ЗВО має фінансову підтримку від органів державної влади для організації навчання осіб з особливими освітніми потребами (без урахування базового фінансування).	83 10,1%	70 8,5%	85 10,4%	189 23%	113 13,8%	133 16,2%	148 18%
ЗВО забезпечує доступний цифровий контент (вебсайти, систему електронної підтримки навчання тощо), що враховує різні потреби осіб з особливими освітніми потребами.	14 1,7%	18 2,2%	30 3,7%	72 8,8%	109 13,3%	175 21,3%	403 49,1%
Середнє значення за підкритерієм 3.3	43 5,2%	36 4,4%	58 7%	132 16%	136 16,6%	163 19,9%	253 30,9%
Середнє значення за критерієм 3	19 2,3%	21 2,6%	33 4%	92 11,2%	120 14,6%	195 23,8%	341 41,5%

Інклюзивні практики: адаптація освітніх програм. Більшість респондентів цієї цільової групи дослідження (68,5%; n = 562) оцінюють адаптацію освітніх програм на оптимальному рівні, що проявляється у врахуванні різноманітних стилей навчання та особливих потреб здобувачів вищої освіти різних груп під час проектування освітніх програм, курсів і необхідних навчально-методичних матеріалів. Це знаходить відображення в індивідуальних планах навчання студентів. Майже ¼ респондентів (25,45%; n = 209) вважає, що адаптація освітніх програм є прийнятною, що відображає достатній рівень сприйняття та оцінки. За такої оцінки, учасники вважають, що в ЗВО існують деякі заходи, що поліпшують доступність із врахуванням різноманітних стилів навчання, індивідуальних потреб студентів різних груп, проте існує необхідність подальшого вдосконалення в проектуванні освітніх програм та матеріалів для навчання з урахуванням освітніх потреб різних груп студентів, зокрема вразливих. До найменш чисельної групи респондентів (6,05%; n = 50) відносяться ті учасники, які висловлюють незадоволення щодо врахування особливих освітніх потреб та стилів навчання різних груп студентів при розробці та реалізації освітніх програм та навчально-методичних матеріалів, що може призвести до обмежень у їх освітньому досвіді та успішності, створюючи певні бар'єри та нерівність у доступі до якісних освітніх послуг.

Інклюзивні практики: залучення до навчання. Аналіз сприйняття та оцінки залучення до навчання здобувачів вищої освіти менеджментом, академічним і допоміжним персоналом демонструє суттєве переважання оптимального рівня – 77% (n = 632). Тобто більшість респондентів вважає, що наявні інклюзивні практики організації та реалізації освітнього процесу дозволяють всім студентам мати рівний доступ до якісних освітніх послуг, уникаючи появи бар'єрів і дискримінації. Аналіз вказує на те, що в освітньому середовищі активне залучення студентів до навчання відбувається через врахування їх індивідуальних можливостей та особливих освітніх потреб. Важливо, що викладачі не лише консультують усіх здобувачів вищої освіти, які потребують допомоги в опануванні матеріалу, але й ретельно вивчають їх потреби, надаючи індивідуальну підтримку. Система підтримки також включає заохочення взаємодії та співпраці між студентами, що сприяє інклюзивності освітнього середовища. Додатково, використання цифрових технологій для навчання осіб з особливими потребами свідчить про високий рівень технологічної інтеграції.

Допустимий рівень сприйняття та оцінки залучення до навчання здобувачів вищої освіти менеджментом, академічним і допоміжним персоналом складає 19,1% (n = 157). Це свідчить про те, що певна частина респондентів відчуває нестабільність повноцінного залучення здобувачів освіти до навчання. У цьому контексті допустимий рівень вказує на те, що в освітньому середовищі присутні певні інклюзивні практики, зорієнтовані на окремі групи студентів. Організація та реалізація освітнього процесу

може бути менше орієнтованою на врахування індивідуальних можливостей та особливих освітніх потреб здобувачів вищої освіти. Хоча консультації та ретельне вивчення потреб студентів присутні, індивідуальна підтримка може виявлятися менш ефективною чи недостатньою. Наявна система підтримки може неналежним чином заохочувати взаємодію та співпрацю між студентами, що може впливати на ступінь інклюзивності освітнього середовища. Узагальнено, наявність допустимого рівня свідчить про потребу в поширенні та імплементації кращих інклюзивних практик для забезпечення більш ефективного залучення всіх студентів до навчання, особливо тих, що належать до вразливих груп.

Незначний відсоток відповідей респондентів (3,9%; n = 32) засвідчує наявність протилежної думки менеджменту, академічного і допоміжного персоналу – негативного сприйняття та низької оцінки залучення до навчання здобувачів вищої освіти. Ця група респондентів вважає, що під час організації та реалізації освітнього процесу існують труднощі у використанні інклюзивних практик, індивідуальні можливості та особливі освітні потреби студентів не враховуються, що може призводити до виникнення бар'єрів та прояву дискримінаційних аспектів. Консультації та вивчення потреб студентів є досить обмеженими або недостатніми, що призводить до відсутності адекватної індивідуальної підтримки. Наявна система підтримки не стимулює до взаємодії та співпраці між студентами, а застосування цифрових технологій є недостатнім для навчання осіб з особливими потребами. Узагальнено, на мінімальному рівні, можна спостерігати серйозні виклики у забезпеченні рівного та ефективного навчання для всіх груп студентів, особливо з-поміж вразливих груп.

Інклюзивні практики: ресурси. Згідно з одержаними даними, майже ½ респондентів (50,8%; n = 416) відзначають, що в ЗВО наявні оптимальні ресурси для підтримки навчання та участі студентів в освітньому процесі незалежно від їх різноманітності, зокрема спеціальні технічні засоби, асистивні технології, допоміжне програмне забезпечення для здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами, забезпечено фізичну доступність кампусу для всіх, особливо тих, хто належить до маломобільних категорій населення, та доступний цифровий контент (вебсайти, систему електронної підтримки навчання тощо), що враховує різні потреби осіб з особливими освітніми потребами. Для створення такого простору деякі ЗВО залучають додаткове фінансування через гранти та підтримку від різних фондів та організацій, а також співпрацюють з приватними компаніями, зацікавленими в підтримці інклюзивної освіти і спонсорують її. Деякі ЗВО використовують частину свого бюджету для покращення інфраструктури та ресурсів для інклюзивного навчання.

Відповідно до одержаних даних, 32,8% респондентів (n = 268) вважають, що в ЗВО існують певні ресурси для підтримки навчання всіх груп здобувачів вищої освіти, зокрема з особливими освітніми потребами. Ці ресурси є достатньо обмеженими або не завжди відповідають особливим освітнім потребам. Хоча існують спеціальні технічні засоби, асистивні технології та допоміжне програмне забезпечення, їхнє використання та доступність не є розповсюдженою практикою серед ЗВО. Крім того, ЗВО не мають окремих пристосувань для вразливих груп здобувачів вищої освіти, зокрема тих, хто належить до маломобільних. Спеціальний цифровий контент і інші електронні ресурси мало пристосовані до особливих освітніх потреб окремих груп студентів, зокрема осіб з інвалідністю. Щодо фінансової підтримки, ресурси для створення інклюзивного освітнього простору є обмеженими.

16,6% (n = 157) респондентів сприймають та оцінюють наявні в ЗВО ресурси для реалізації інклюзивного освітнього простору на незадовільному рівні. Наявна інфраструктура ЗВО не відповідає потребам та різноманітності студентського контингенту. Ресурси для підтримки інклюзивних практик, такі як асистивні технології, спеціальні технічні засоби чи допоміжне програмне забезпечення, є недоступними або не ефективно використовуються. Фізична доступність кампусу є обмеженою, особливо для маломобільних груп здобувачів вищої освіти, що призводить до ускладнень у процесі реальної взаємодії та участі в різних активностях. Цифровий контент і вебресурси, які мали би бути адаптованими до різних можливостей учасників освітнього процесу є недостатніми або недоступними для забезпечення рівного доступу до освітніх послуг.

Інклюзивні практики: узагальнений аналіз. Одержані результати опитування цієї цільової групи свідчать про те, що переважна більшість (65,3%; n = 536) представників менеджменту, академічного та допоміжного персоналу оцінює наявність і реалізацію інклюзивних практик на оптимальному рівні. ЗВО мають такий освітній простір, в якому кожен здобувач вищої освіти має доступ до освітніх програм з урахуванням його можливостей та потреб, в освітньому процесі створені умови для залучення всіх студентів до навчання без бар'єрів та дискримінації. Для цього ЗВО має та впроваджує відповідні педагогічні, архітектурні, технічні та цифрові рішення (наприклад, застосовуються адаптивні методи навчання, асистивні технології для студентів з особливими освітніми потребами, фізична доступність кампусу для маломобільних груп тощо).

Інша група респондентів (25,8%; n = 212) оцінює наявність і реалізацію інклюзивних практик на допустимому рівні. Це вказує на те, що, хоча інклюзивні практики застосовуються в освітньому просторі ЗВО, їхнє використання та ефективність є обмеженими та не досягають оптимального стандарту. Застосування адаптивних

методів навчання та асистивних технологій оцінюється як обмежене. Лише на деяких освітніх курсах і програмах використовуються адаптивні підходи, але їхнє застосування є недостатнім для врахування різноманітних освітніх потреб студентської аудиторії, зокрема серед вразливих груп. Також слід звернути увагу на необхідність поліпшення комунікації та взаємодії між академічним персоналом і студентами, щоб забезпечити більш ефективну підтримку та розуміння індивідуальних освітніх потреб всіх студентів та необхідність забезпечення фізичної доступності кампусу для маломобільних груп учасників освітнього процесу.

Одержані результати дослідження вказують на те, що найменш чисельна група представників менеджменту, академічного та допоміжного персоналу (8,9%; n = 73) оцінює наявність і реалізацію інклюзивних практик на мінімальному рівні. Це свідчить про те, що в ЗВО існують обмеження та недоліки в забезпеченні інклюзивного освітнього середовища для всіх студентів, зокрема тих, які мають особливі освітні потреби. На адаптивному рівні виявляються труднощі у впровадженні ефективних інклюзивних практик, існують певні бар'єри для здобувачів вищої освіти з вразливих груп, оскільки існуючі педагогічні, архітектурні, технічні та цифрові рішення не відповідають їхнім потребам. Адаптивні методи навчання, асистивні технології, цифрові технології та фізична доступність кампусу недостатньо використовуватися для забезпечення рівного доступу до якісних освітніх послуг.

Варто звернути увагу також на певні твердження, які отримали менш низьку оцінку за критерієм «Інклюзивні практики» (менше середнього значення у 65%):

Рис. 7. Виклики в імplementації інклюзивних практик з позиції менеджменту, академічного та допоміжного персоналу ЗВО

Аналіз оцінки цільовою групою певних тверджень, що отримали менш високу оцінку за критерієм «Інклюзивні практики» (див. рис. 7), дозволяє виявити певні слабкі позиції імплементації конкретних інклюзивних практик для розбудови інклюзивного освітнього середовища в українських ЗВО, зокрема:

- Фінансова підтримка. Твердження, що лише 34,2% ЗВО мають фінансову підтримку від органів державної влади для організації навчання осіб з особливими освітніми потребами, вказує на те, що багато закладів можуть стикатися з фінансовими обмеженнями у впровадженні інклюзивних практик. Для поліпшення ситуації, можлива необхідність в додатковій фінансовій підтримці.
- Технічні засоби, асистивні технології та допоміжне програмне забезпечення. З огляду на те, що лише 45% закладів вищої освіти мають доступ до необхідних цифрових технологій, постає потреба в сприянні реалізації доступності до інформаційно-комунікаційної інфраструктури ЗВО для всіх учасників освітнього процесу.
- Фізична доступність кампусу. Загальна оцінка щодо фізичної доступності кампусу вказує на необхідність подальшої роботи в цьому напрямі.
- Адаптація освітніх програм. Вказує на необхідність збільшення уваги до індивідуалізації навчання та врахування різноманітних стилів, можливостей та освітніх потреб різних груп студентів, зокрема вразливих.
- Нормативно-правова база. Важливо посилити та уточнити інституційну процедуру адаптації освітніх програм та навчальних курсів для різних категорій студентів.

Загальний аналіз дозволяє визначити напрямки для подальших зусиль у впровадженні інклюзивних практик, включаючи покращення фінансової підтримки, розширення інфраструктури, забезпечення фізичної доступності та підвищення усвідомлення академічного персоналу щодо особливих освітніх потреб вразливих груп здобувачів вищої освіти.

5. Порівняльний аналіз оцінки готовності українських закладів вищої освіти до розбудови інклюзивного освітнього середовища різними цільовими групами

Загальну оцінку готовності українських ЗВО до розбудови інклюзивного освітнього середовища різними цільовими групами представлено в Таблиці 9.

Таблиця 9. Загальна оцінка готовності українських ЗВО до розбудови інклюзивного освітнього середовища різними цільовими групами

Рівень	Цільові групи	Інклюзивна культура				Інклюзивна політика				Інклюзивні практики					
		Спільнота для співпраці		Інклюзивні цінності		Відкритість університету для кожного		Підтримка різноманітності		Адаптація освітніх програм		Залучення до навчання		Ресурси	
		%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
Оптимальний	Здобувачі вищої освіти	70,1	3109	73,7	3271	67,3	2986	68,3	3034	70,5	3129	73,2	3245	70	3108
	Працівники ЗВО	71,5	587	76,6	629	65,8	540	58,9	484	68,5	562	77	632	50,8	416
Допустимий	Здобувачі вищої освіти	25,2	1117	21,4	949	26,2	1162	25,9	1145	23,1	1026	21,7	966	23,8	1054
	Працівники ЗВО	24,5	201	20	164	28,7	236	30	246	25,4	209	19,1	157	32,6	268
Мінімальний	Здобувачі вищої освіти	4,7	210	4,9	216	6,5	288	5,8	257	6,4	281	5,1	225	6,2	274
	Працівники ЗВО	4	33	3,4	28	5,5	45	11,1	91	6,1	50	3,9	32	16,6	137

Інклюзивна культура

Аналіз підкритерію «Спільнота для співпраці» в рамках критерію «Інклюзивна культура»

Аналізуючи підкритерій «Спільнота для співпраці» в українських ЗВО, можна помітити певні тенденції щодо сприйняття цього аспекту серед цільових груп. З одного боку, більшість здобувачів вищої освіти (70,1%) та менеджменту, академічного та допоміжного персоналу (71,5%) вважають, що їхні ЗВО досягли оптимального рівня у створенні спільноти для співпраці, що є позитивним сигналом про загальну тенденцію до інклюзивності в освітньому середовищі. Це свідчить про те, що спільнота ЗВО готова до врахування різноманітності та потреб її членів (у тому числі вразливих категорій), що сприяє взаєморозумінню та рівності в доступі до якісних освітніх послуг.

Водночас, наявність допустимого та мінімального рівнів викликає занепокоєння. Так, 25,2% здобувачів вищої освіти та 24,5% працівників ЗВО відчують, що їхні ЗВО втілюють цей аспект інклюзивності на допустимому рівні. Ще більш тривожним є те, що певна кількість респондентів обидвох цільових груп вважає, що сприйняття ЗВО як «Спільноти для співпраці» знаходиться на мінімальному рівні: 4,7% та 4% для здобувачів вищої освіти та менеджменту, академічного та допоміжного персоналу відповідно. Це свідчить про низький рівень довіри та взаємодії, недостатність комунікації та взаєморозуміння між учасниками освітнього процесу. У такому випадку, коли спільнота сприймається як несприятливе освітнє середовище для співпраці, варто говорити про проблеми із системою управління, що може бути непрозорою або недостатньо відкритою для участі всіх учасників освітнього процесу, а також застосування неефективних механізмів для залучення внутрішніх стейкхолдерів (здобувачів вищої освіти, академічного та допоміжного персоналу) до участі та співпраці.

Одержані дані вказують на те, що певна частина українських ЗВО все ще має значні прогалини у створенні та підтримці інклюзивної спільноти для співпраці, яка приймає різноманітність та готова до співпраці з різними категоріями учасників освітнього процесу, зокрема вразливими. Це може бути пов'язано із системними проблемами, загальною культурою, відсутністю ресурсів або неадекватним розумінням важливості інклюзивності в освіті та суспільстві загалом.

Наявність певних відмінностей щодо сприйняття та оцінку між здобувачами вищої освіти та менеджментом, академічним і допоміжним персоналом також є важливим аспектом. З одного боку, це є відображенням різниці у досвіді та очікуваннях, адже

студенти, можливо, менше обізнані про зусилля, що вкладаються на рівні управління для забезпечення інклюзивності. З іншого боку, менеджмент, академічний і допоміжний персонал, які безпосередньо чи опосередковано залучені в адміністративну та організаційну діяльність ЗВО, можуть мати більш оптимістичне бачення загальної ситуації.

Така ситуація вказує на необхідність зосередити зусилля на підвищенні рівня обізнаності та активного залучення всіх учасників освітнього процесу у процеси розбудови інклюзивної спільноти для співпраці для розбудови інклюзивного освітнього середовища. Це може включати проведення інформаційних заходів, а також створення більш відкритих та доступних каналів зв'язку між різними групами учасників освітнього процесу із обов'язковим залученням вразливих категорій. Важливим є також забезпечення ресурсів, які дозволять розбудовувати та підтримувати інклюзивне освітнє середовище.

Аналіз підкритерію «Інклюзивні цінності» в рамках критерію «Інклюзивна культура»

Аналізуючи дані про інклюзивні цінності в українських ЗВО, можна відзначити певні тенденції у сприйнятті цих цінностей між здобувачами вищої освіти та менеджментом, академічним та допоміжним персоналом ЗВО. Так, 73,7% здобувачів вищої освіти та 76,6% менеджменту, академічного та допоміжного персоналу вважають, що їхні ЗВО активно поширюють інклюзивні цінності на оптимальному рівні. Ці показники досить близькі, що може свідчити про загальне визнання та плекання інклюзивних цінностей в освітньому середовищі ЗВО.

21,4% здобувачів вищої освіти та 20% менеджменту, академічного та допоміжного персоналу вважають, що інклюзивні цінності імплементуються на допустимому рівні, тобто загалом в освітньому середовищі інклюзивні цінності приймаються, проте їх втілення та вплив на реальний освітній досвід учасників освітнього процесу не завжди відповідає очікуванням. Така схожість може вказувати на однакові виклики, з якими стикаються обидві групи у створенні культури, що підтримує різноманіття і рівність в здобутті якісної вищої освіти.

4,9% здобувачів вищої освіти та 3,4% менеджменту, академічного та допоміжного персоналу переконані, що поширення інклюзивних цінностей в освітньому середовищі ЗВО знаходиться на мінімальному рівні. Це свідчить про те, що інклюзивні цінності не належним чином імплементуються в освітній простір ЗВО. Такі погляди з боку здобувачів вищої освіти та менеджменту, академічного та допоміжного персоналу можуть бути важливим сигналом щодо рівня готовності ЗВО до створення інклюзивного освітнього середовища. ЗВО не вживає конкретних заходів для впровадження інклюзивних цінностей, таких як навчання персоналу, створення

адаптивних програм та ресурсів для різних потреб здобувачів вищої освіти, зокрема вразливих категорій. Крім того, у ЗВО може бути відсутній механізм для моніторингу ефективності інклюзивних практик, що ускладнює розбудову інклюзивного освітнього середовища.

Певне розходження оцінок імплементації інклюзивних цінностей в освітній простір ЗВО між двома цільовими групами може відображати різницю в перспективах або досвіді між цими двома групами. Здобувачі вищої освіти, які є безпосередніми учасниками освітнього процесу, можуть мати більш оптимістичне бачення цих процесів, тоді як менеджмент, академічний та допоміжний персоналу, які часто займаються розробкою та впровадженням інституційних політик, можуть більш критично оцінювати імплементацію інклюзивних цінностей відповідно до європейських стандартів та загальнонаціональної стратегії розбудови інклюзивного суспільства.

Загалом, відносно високі відсотки на оптимальному рівні серед обох груп свідчать про успішну імплементацію інклюзивних цінностей у більшості українських ЗВО. Проте, існуюча різниця у сприйнятті на мінімальному та допустимому рівнях вказує на необхідність додаткових зусиль для забезпечення однакового розуміння та втілення інклюзивних цінностей серед усіх членів спільноти ЗВО.

Аналізуючи критерій «Інклюзивна культура» в українських ЗВО (див. рис. 8), можна зробити наступні загальні висновки. Обидві цільові групи дослідження сприймають та оцінюють інклюзивну культуру як оптимальну, визнаючи її як фундаментальну основу для створення комфортного та безбар'єрного освітнього середовища для всіх учасників освітнього процесу, зокрема вразливих категорій. Наявна інклюзивна культура в українських ЗВО оцінюється як така, що підтримує різноманітність через сприяння, розуміння та створення умов для рівності між представниками різних груп учасників освітнього процесу. Це також передбачає створення спільноти, де здобувачі вищої освіти, менеджмент, академічний та допоміжний персонал взаємодіють та ефективно співпрацюють для забезпечення якості вищої освіти. Розвиток інклюзивних цінностей і принципів, підвищення обізнаності та сприяння різноманітному представництву також є ключовими елементами інклюзивної культури.

Рис. 8. Сприйняття та оцінка різними цільовими групами інклюзивної культури в українських ЗВО

Водночас наявність мінімального та допустимого рівнів потребує більш детального аналізу. Така необхідність зумовлена тим, що інклюзивна культура та філософія передбачають рівні та безбар'єрні можливості для кожного учасника освітнього процесу, тому фокусування на більшості суперечить самій сутності інклюзії. Згідно з результатами дослідження різних цільових груп загальна картина свідчить про достатньо сприятливе освітнє середовище ЗВО, де переважає культура прийняття та поваги до різноманіття, створення умов для включення всіх груп до освітнього процесу на рівних правах. Водночас більш детального аналізу потребує розуміння того, чи існує взаємозв'язок між ідентифікацією здобувачами вищої освіти себе з представниками певної або певних вразливих категорій, або залежно від наявного освітнього досвіду, що може впливати на сприйняття та оцінку здобувачами інклюзивної культури вищої освіти, яка панує в освітньому середовищі ЗВО.

Узагальнюючи представлені результати, варто підкреслити, що різні рівні готовності можуть бути результатом різних управлінських підходів щодо відкритості ЗВО для різних груп учасників освітнього процесу, освітніх практик, і культурних аспектів, що вказує на важливість впровадження кращих інклюзивних практик, які вже наявні в певних ЗВО, та системних заходів для підтримки інклюзивності в українських ЗВО через імплементацію європейських стандартів формування інклюзивної культури в освітньому просторі. Це допоможе формувати інклюзивну культуру в освітньому просторі та забезпечити рівні можливості для всіх здобувачів вищої освіти та інших учасників освітнього процесу.

Інклюзивна політика

Аналіз підкритерію «Відкритість ЗВО для кожного» в рамках критерію «Інклюзивна політика»

Аналізуючи підкритерій «Відкритість ЗВО для кожного» в контексті інклюзивної політики в українських ЗВО, можна відзначити, що 67,3% здобувачів вищої освіти та 65,8% менеджменту, академічного та допоміжного персоналу вважають, що нормативно-правова база дозволяє регулювати питання забезпечення відкритості ЗВО для надання якісних освітніх послуг на оптимальному рівні. Це вказує на загальне позитивне сприйняття формальних процедур ЗВО, що визначають алгоритм дій для підтримки різноманітності та інклюзивності освітнього середовища.

На допустимому рівні оцінка готовності трохи інша: 26,2% здобувачів вищої освіти та 28,7% менеджменту, академічного та допоміжного персоналу вважають, що наявна інституційна політика ЗВО частково відповідає стандартам відкритості. Ці дані свідчать про те, що попри певні кроки щодо відкритості освітнього середовища для всіх, все ще існують певні прогалини, які потребують уваги.

На мінімальному рівні різниця між сприйняттям здобувачів вищої освіти (6,5%) та менеджменту, академічного та допоміжного персоналу (5,5%) є невеликою, але важливою. Це може свідчити про те, що деякі ЗВО все ще мають значні труднощі з впровадженням ефективної інклюзивної політики, яка б забезпечувала рівні можливості та доступ до якісних освітніх послуг для всіх, зокрема вразливих категорій здобувачів вищої освіти.

Одержані дані вказують на те, що значна кількість українських ЗВО роблять суттєві кроки у напрямку інклюзивності, проте актуальною задачею залишається питання нормативно-правового регулювання доступності і відкритості освітнього середовища для всіх учасників освітнього процесу, зокрема вразливих категорій.

Аналіз підкритерію «Підтримка різноманітності» в рамках критерію «Інклюзивна політика»

Аналізуючи підкритерій «Підтримка різноманітності» в рамках критерію «Інклюзивна політика», важливо звернути увагу на різницю в сприйнятті цього аспекту між здобувачами вищої освіти та менеджментом, академічним і допоміжним персоналом. Серед здобувачів вищої освіти 68,3% вважають, що підтримка різноманітності знаходиться на оптимальному рівні, що свідчить про їхнє загальне задоволення нормативним регулюванням, заходами та ініціативами ЗВО, спрямованими на підтримку студентів з особливими освітніми потребами. На допустимому рівні 25,9%

здобувачів вищої освіти відчувають, що їхні ЗВО досягли цього стандарту, а 5,8% вважають, що нормативно-правове регулювання підтримки різноманітності перебуває на мінімальному рівні. Проте серед менеджменту, академічного і допоміжного персоналу, лише 58,9% вважають, що нормативно-правове регулювання цього питання є на оптимальному рівні, тоді як на допустимому рівні 30% і 11,1% вважають, що це є на мінімальному рівні.

Така оцінка є нижчою, ніж серед здобувачів вищої освіти, і може вказувати на більш критичне ставлення менеджменту, академічного і допоміжного персоналом до наявної нормативно-правової бази з питань інклюзії. Це також може вказувати на те, що здобувачі вищої освіти менше стикаються до формальних процедур, які регулюють освітній процес. У той же час менеджмент, академічний і допоміжний персонал мають виконувати свої професійні функції в межах, які регулюються нормативно-правовою базою ЗВО, де чітко має бути визначений алгоритм та послідовність підтримки різноманітності учасників освітнього процесу. Саме тому, вони можуть бути більш свідомі викликів та недоліків, які існують з цього питання.

Аналізуючи критерій «Інклюзивна політика» в українських ЗВО (див. рис. 9), можна зробити наступні висновки. Загальною тенденцією є відносно високий рівень задоволеності наявною інституційною політикою ЗВО з питань інклюзії. Обидві цільові групи дослідження сприймають та оцінюють інклюзивну політику як оптимальну, визнаючи важливість чітко визначеною нормативно-правової бази ЗВО, яка регулює та визначає алгоритм забезпечення відкритості та підтримку різноманітності в освітньому просторі. Наявна інклюзивна політика ЗВО оцінюється як така, що має чіткі процедури підтримки різноманітності. Обидві групи визнають значні зусилля, які докладаються ЗВО для підтримки здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами, що включає соціальну, психологічну, методичну підтримку та формування індивідуальних навчальних планів. Водночас, важливо звернути увагу на різницю в сприйнятті та оцінці різними цільовими групами, щоб забезпечити більш цілісний та ефективний підхід до розбудови інклюзивного освітнього середовища ЗВО. Здобувачі вищої освіти є більш задоволеними наявною інституційною політикою, тоді як менеджмент, академічний та допоміжний персонал має критичне ставлення, адже ця цільова група вважає, що ЗВО досягли менших успіхів та мають прогалини щодо нормативно-правового регулювання відкритості та підтримці різноманітності в освітньому середовищі.

Рис. 9. Сприйняття та оцінка різними цільовими групами інклюзивної політики в українських ЗВО

Одержані результати вказують також на певні труднощі та виклики щодо інклюзивної політики ЗВО, зокрема неоднозначність та недостатність нормативної бази, а також критеріїв забезпечення відкритості та доступності якісної освіти для різних категорій студентів; недостатність ресурсів та підтримки для учасників освітнього процесу (зокрема соціальної, психологічної та методичної); відсутність єдиного підходу до мотивації персоналу для роботи з вразливими категоріями студентів; наявність потреби в посиленні співпраці з зовнішніми стейкхолдерами; необхідність розробки інституційних стандартів та конкретизація механізмів інклюзії для забезпечення однакових умов для всіх здобувачів, враховуючи їхні індивідуальні потреби та можливості.

В умовах триваючої війни в Україні, багато ЗВО перейшли на онлайн-формат навчання, що вносить додаткові виклики для наявної інституційної політики. Це створює потребу в адаптації нормативно-правової бази до різноманітності та доступності. Нові вразливі категорії учасників освітнього процесу (як здобувачів, так і академічного та допоміжного персоналу), такі як внутрішньо переміщені особи, мігранти, особи, які пережили травми чи втрати, потребують особливої уваги та підтримки. Це ставить перед ЗВО завдання адаптувати наявну інституційну політику до нових реалій. Також існує потреба у більш цілісному підході до чіткого визначення

в нормативно-правовій базі питань, які стосуються інклюзивної освіти, зокрема регулювання соціальної, психологічної та методичної підтримки, а також сприяння взаєморозумінню між різними групами учасників освітнього процесу, зокрема залучення вразливих категорій. Важливим завданням є також моніторинг задоволення особливих освітніх потреб здобувачів вищої освіти з числа вразливих категорій, що вимагає системного підходу та постійної адаптації освітніх стратегій та інституційної політики, а також відповідного ресурсного забезпечення. Актуальним завданням для українських ЗВО є також створення або підтримка діяльності спеціалізованих служб/відділів/центрів, які цілеспрямовано будуть опікуватися питаннями підтримки учасників освітнього процесу з числа вразливих категорій, а також налагодження ефективної співпраці з інклюзивно-ресурсними центрами та зовнішніми організаціями, що може сприяти посиленню інклюзивних практик та забезпеченню рівного доступу до якісних освітніх послуг. Крім того, важливим аспектом є питання матеріальної та моральної мотивації персоналу ЗВО до роботи зі студентами з особливими освітніми потребами. Ефективне впровадження інклюзивної політики залежить від готовності та зацікавленості у розробці та реалізації адаптованих освітніх програм, навчальних курсів та методик.

Загалом в українських ЗВО існує високий рівень усвідомлення важливості інклюзивної політики, хоча й залишаються значні виклики, особливо в контексті триваючої повномасштабної війни та змін у соціально-економічних умовах. Проте одержані дані викликають певне занепокоєння та підкреслюють необхідність подальшого вдосконалення інституційної політики ЗВО в контексті підтримки різноманітності для надання якісних освітніх послуг різним групам студентів, зокрема вразливим категоріям. Особливу увагу слід звернути на адаптацію та розширення інклюзивної політики, яка має бути гнучкою та відповідати новим викликам і потребам усіх учасників освітнього процесу для розбудови інклюзивного освітнього середовища.

Інклюзивні практики

Аналіз підкритерію «Адаптація освітніх програм» в рамках критерію «Інклюзивні практики»

Більша частина обох цільових груп, 70,5% здобувачів вищої освіти та 68,5% менеджменту, академічного і допоміжного персоналу ЗВО, вважають, що адаптація освітніх програм знаходиться на оптимальному рівні. Це вказує на успішне впровадження інклюзивних практик в освітній процес, що враховують різноманітні потреби здобувачів вищої освіти. Незначна різниця у відсотках між цільовими групами

на оптимальному рівні відображає загалом спільне загальне сприйняття ефективності адаптації освітніх програм. Проте, незначне розходження певною мірою вказує на більш критичне бачення процесів адаптації, що базується на їх професійному досвіді та розуміння освітніх процесів.

23,1% здобувачів вищої освіти та 25,4% менеджменту, академічного і допоміжного персоналу ЗВО вважають, що адаптація освітніх програм відбувається на допустимому рівні. Ця оцінка свідчить про наявність певних недоліків або обмежень у цьому процесі, зокрема щодо врахування потреб і можливостей здобувачів вищої освіти з числа вразливих категорій.

Менш представленою є група респондентів, 6,4% здобувачів вищої освіти та 6,1% менеджменту, академічного і допоміжного персоналу, яка вважає, що адаптація освітніх програм відбувається на мінімальному рівні. Це вказує на значні труднощі щодо інтеграції інклюзивних практик та доступності освітніх послуг на таких освітніх програмах.

Незважаючи на загалом позитивне сприйняття та оцінку адаптації освітніх програм, існують виклики, пов'язані з недостатньою гнучкістю та врахування різноманітні освітні потреби всіх студентів, особливо вразливих категорій. Потреба адаптувати навчально-методичні матеріали та методики викладання та навчання до нових умов та викликів, особливо для студентів, які зазнали травм або втрат, мігрантів і внутрішньо переміщених осіб, а також осіб з інвалідністю та порушеннями психофізичного розвитку, є одним із ключових завдань для спільноти ЗВО. Загалом, одержані результати свідчать про суттєвий прогрес українських ЗВО у адаптації освітніх програм, хоча й вказують на необхідність продовження зусиль для подальшого покращення інклюзивних практик.

Аналіз підкритерію «Залучення до навчання» в рамках критерію «Інклюзивні практики»

Переважає більшість здобувачів вищої освіти (73,2%) та ще більша серед менеджменту, академічного і допоміжного персоналу (77%) вважають, що залучення до навчання знаходиться на оптимальному рівні. Це вказує на ефективне залучення здобувачів вищої освіти до освітнього процесу, що враховує індивідуальні можливості та потреби. Вищий відсоток серед академічного персоналу ЗВО, які вважають, що залучення до навчання оптимальне, може бути зумовлений їхньою роллю у реалізації навчальних планів та методик викладання та навчання, тому вони можуть мати більш позитивне бачення ефективності своєї роботи або більш широкий огляд докладених зусиль загалом.

На допустимому рівні 21,7% здобувачів вищої освіти та 19,1% менеджменту, академічного і допоміжного персоналу відчувають, що залученість до навчання є достатньою, але не оптимальною. Це може свідчити про наявність певних обмежень або недоліків у викладанні та навчанні студентів із особливими освітніми потребами.

5,1% здобувачів вищої освіти та 3,9% менеджменту, академічного і допоміжного персоналу, вважають, що залученість до навчання знаходиться на мінімальному рівні, що вказує на суттєві виклики в організації та реалізації інклюзивного підходу у викладанні та навчанні. Аналізуючи відмінність у відсотках між двома цільовими групами можна зробити висновок, що студенти більш критично оцінюють наявний освітній досвід та взаємодію з академічним персоналом, оскільки вони безпосередньо відчувають наслідки недостатнього залучення (наприклад, відчуття ізольованості, недостатньої підтримки або відсутності індивідуального підходу). Тому здобувачі вищої освіти можуть бути більш усвідомленими щодо конкретних аспектів, які заважають їхній залученості, таких як недостатня взаємодія з викладачами, обмеження онлайн-формату навчання або відсутність індивідуальної уваги.

Незважаючи на в цілому позитивне сприйняття та високу оцінку залучення до навчання, існують певні виклики, особливо у контексті онлайн-навчання, триваючої повномасштабної війни. Потреба адаптувати підходи до навчання для врахування освітніх потреб вразливих категорій студентів вимагає подальшого розвитку інклюзивних практик. Одержані дані свідчать про важливість продовження та покращення залучення студентів до навчання в українських ЗВО, з особливим акцентом на адаптацію до потреб різноманітних груп здобувачів вищої освіти. І відмінності у сприйнятті між студентами та працівниками ЗВО підкреслюють необхідність в університетах приділяти більше уваги безпосередньому досвіду студентів у навчальному процесі, а також забезпечувати, щоб зусилля залучення до навчання були спрямовані на вирішення конкретних викликів та потреб усіх учасників навчального процесу.

Аналіз підкритерію «Ресурси» в рамках критерію «Інклюзивні практики»

70% здобувачів вищої освіти вважають, що доступ до ресурсів знаходиться на оптимальному рівні, порівняно з 50,8% менеджменту, академічного і допоміжного персоналу ЗВО. Ця розбіжність є суттєвою та може бути зумовлена різницею у сприйнятті та очікуваннях між двома групами. Здобувачі вищої освіти оцінюють ресурси з точки зору їх безпосередньої доступності та користі для їх освітнього досвіду, їм може бракувати повного усвідомлення того, до яких ресурсів вони мають доступ в ідеальних умовах. Тоді як працівники більш критично визначають ті ресурси, які їм необхідні для впровадження інклюзивних практик в освітньому праці під час

взаємодії з різними групами студентів, зокрема вразливими категоріями. Під цьому персонал більш об'єктивно оцінює ресурси, враховуючи якість, кількість та довгострокову стійкість цих ресурсів.

На допустимому рівні, 23,8% здобувачів вищої освіти та 32,6% менеджменту, академічного і допоміжного персоналу визначають наявність та доступність необхідних ресурсів для реалізації інклюзивних практик як допустимий. Ця різниця може відображати більшу обізнаність академічного персоналу з необхідними ресурсами для інклюзивної освіти.

6,2% здобувачів вищої освіти та 16,6% менеджменту, академічного і допоміжного персоналу ЗВО вважають, що доступ до ресурсів знаходяться на мінімальному рівні. Це значне розходження може вказувати на те, що працівники більш свідомі обмеженості ресурсів у деяких університетах, особливо в контексті фінансових обмежень або інших організаційних перешкод та викликів.

У контексті розбудови інклюзивного освітнього середовища особливе занепокоєння викликає різниця у сприйнятті та оцінці наявності та доступності необхідних для впровадження інклюзивних практик ресурсів. Це є свідченням про існуючі виклики у забезпеченні рівного доступу до ресурсів, таких як спеціальні технічні засоби, асистивні технології, фізичну доступність кампусу та доступний цифровий контент. Це вказує на необхідність удосконалення ресурсної бази ЗВО, особливо для забезпечення якісної вищої освіти вразливим категоріям здобувачів вищої освіти.

Аналізуючи критерій «Інклюзивні практики» у українських ЗВО, можна виділити наступні загальні висновки, труднощі та виклики. Обидві цільові групи дослідження сприймають та оцінюють інклюзивні практики як оптимальні (див. рис. 10). Загальною тенденцією є позитивне сприйняття наявної практики адаптації освітніх програм, навчальних курсів та навчально-методичних матеріалів до особливих освітніх потреб різних груп студентів. Це свідчить про гнучкість та готовність ЗВО надавати безбар'єрний доступ до якісних освітніх послуг. Інклюзивний спосіб навчання, спрямований на залучення всіх студентів та гарантування рівного доступу до навчальних можливостей, свідчить про прагнення створити сприятливе освітнє середовище для кожного. Крім того, ефективний розподіл та використання ресурсів, як фінансових, так і матеріальних, допомагає забезпечити підтримку для всіх студентів, незалежно від їхньої різноманітності, підтверджуючи прагнення до інклюзивного освітнього середовища.

Рис. 10. Сприйняття та оцінка різними цільовими групами інклюзивних практик в українських ЗВО

Водночас наявність допустимого та мінімального рівнів потребує більш детального аналізу, оскільки може вказувати на певні системні проблеми. Зокрема, існують виклики, пов'язані з забезпеченням рівності доступу до освіти для студентів з різноманітними потребами, особливо вразливих категорій. Також спостерігається виклики, пов'язані з індивідуалізацією підходів та забезпеченням активної взаємодії студентів в інклюзивному освітньому середовищі, особливо з урахуванням особливих освітніх потреб студентів з числа вразливих категорій. Попри те, що більшість студентів задоволені доступністю ресурсів, працівники ЗВО часто вказують на наявні обмеження. Це вказує на потребу в покращенні матеріально-технічної бази, особливо в аспектах фізичної доступності кампусів та цифрового контенту.

Одним з основних викликів є обмеженість фінансування, яке впливає на спроможність ЗВО надавати необхідні ресурси та забезпечувати наявність адаптивні технології. Інший важливий аспект - це навчання та підготовка академічного та допоміжного персоналу, щоб забезпечити ефективне втілення інклюзивних методик викладання та навчання, а також ефективної адаптації освітніх програм, навчальних курсів та навчально-методичних матеріалів з урахуванням особливих освітніх потреб різних груп здобувачів вищої освіти, зокрема представників вразливих категорій.

Крім того, Пандемія COVID-19 та повномасштабна війна в Україні зумовили додаткові виклики, вимагаючи швидкої адаптації до онлайн-формату та забезпечення

доступності навчально-методичних матеріалів для всіх категорій студентів. Важливо звернути особливу увагу на потреби студентів, які постраждали від війни, внутрішньо переміщених осіб, мігрантів та інших вразливих груп. Також важливим є забезпечення ефективної психологічної підтримки для всіх учасників освітнього процесу, які переживають стрес та травми, пов'язані з війною та іншими викликами.

Отже, основні виклики імплементації інклюзивних практик пов'язані з:

- Недостатньою інфраструктурою та обмеженими ресурсами, які потрібні для забезпечення доступності освітніх можливостей різним групам студентів;
- Відсутність навчально-методичних матеріалів, які враховують особливі освітні потреби окремих вразливих груп учасників освітнього процесу;
- Недостатній рівень професійної підготовки академічного та допоміжного персоналу з питань інклюзії у вищій освіті;
- Відсутність необхідної психологічної та методичної підтримки для працівників ЗВО, які взаємодіють з вразливими групами;
- Складність бюрократичних процедур для впровадження інклюзивних практик, що може утруднювати їх реалізацію в освітньому процесі.

Інклюзивність – це не одноразова ініціатива, а тривалий процес, який вимагає постійного моніторингу, оцінки та адаптації до нових викликів. Тому для успішного впровадження інклюзивних практик в українські ЗВО необхідно комплексно підходити до вирішення вищезазначених викликів, зокрема через підвищення фінансових інвестицій, покращення інфраструктури, навчання академічного та допоміжного персоналу специфіці організації та реалізації освітнього процесу для вразливих категорій здобувачів вищої освіти. Крім того, необхідно акцентувати увагу на соціальному включенні студентів з числа вразливих категорій, сприяючи їх активній участі у студентському житті, культурних заходах та різноманітних ініціативах. З огляду на поширення онлайн-навчання, важливим викликом є розробка та адаптація цифрових ресурсів, які б були доступними для студентів з особливими освітніми потребами. Важливим аспектом є також здійснення систематичного моніторингу та оцінки інклюзивних практик, щоб забезпечити їх ефективність та вносити за потреби необхідні корективи.

6. Загальна оцінка рівня готовності українських закладів вищої освіти за до розбудови інклюзивного освітнього середовища

У рамках статистичної обробки даних було проведено процедуру очищення даних, метою якої було видалення відповідей, що містили внутрішні суперечності або неконсистентності. Цей процес є стандартною практикою у дослідженнях такого типу, оскільки він забезпечує вищу точність та валідність результатів. Після застосування цих критеріїв, загальна кількість учасників анкетування скоротилася до 4389 здобувачів вищої освіти та 820 працівників ЗВО. Ця редагування даних дозволило виключити з аналізу відповіді, які могли викривити загальні результати, тим самим забезпечуючи більш точне та об'єктивне розуміння стану інклюзивності в українських ЗВО. Зменшення кількості учасників було мінімальним, що свідчить про високу якість первинних даних та ефективність використаної методології анкетування.

У таблиці 10 наведено зведений аналіз оцінки рівня готовності українських ЗВО до розбудови інклюзивного освітнього середовища.

Таблиця 10. Загальні результати оцінки рівня готовності українських ЗВО до розбудови інклюзивного освітнього середовища

Рівень готовності	Цільові аудиторії, кількість і частка респондентів									
	Здобувачі		Працівники, всі групи		У тому числі					
					Менеджмент ЗВО		Академічний персонал ЗВО		Допоміжний персонал ЗВО	
N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
Мінімальний	265	6,0	46	5,6	2	2,7	41	6,5	3	2,6
Допустимий	1643	37,5	380	46,3	37	49,3	296	47,1	47	40,9
Оптимальний	2481	56,5	394	48,0	36	48,0	293	46,5	65	56,5
Разом	4389	100,0	820	100,0	75	100,0	630	100,0	115	100,0

Аналізуючи представлену статистику щодо готовності українських ЗВО до розбудови інклюзивного освітнього середовища за результатами опитування різних цільових аудиторій, можна зробити наступні висновки:

1. Оптимальний рівень готовності:

- Більшість здобувачів вищої освіти (56,5%) та практично половина працівників ЗВО (48%) оцінюють готовність ЗВО як оптимальний. Це свідчить про значний прогрес у високій інклюзивній культурі та впровадженні інклюзивних практик і політик у більшості українських ЗВО.
- У розрізі різних груп працівників, оптимальний рівень готовності до розбудови інклюзивного освітнього середовища сприймається приблизно однаково серед менеджменту (48%), академічного (46,5%) та допоміжного персоналу (56,5%).

2. Допустимий рівень готовності:

- 37,5% здобувачів вищої освіти та значно більша частка працівників ЗВО (46,3%) оцінюють готовність до розбудови інклюзивного освітнього середовища як допустиму, але не оптимальну. Це може вказувати на те, що хоча ЗВО вживають заходів для підтримки інклюзивності, існують певні виклики та перешкоди, які потребують вдосконалення.
- Серед працівників ЗВО більш високі показники допустимого рівня готовності до розбудови інклюзивного освітнього середовища (зокрема серед менеджменту та академічного персоналу) може відображати їхнє сприйняття щодо обмежень існуючих практик або ресурсів.

3. Мінімальний рівень готовності:

- Невелика частка здобувачів вищої освіти (6%) та працівників ЗВО (5,6%) вважають, що готовність до розбудови інклюзивного освітнього середовища у їхніх ЗВО знаходиться на мінімальному рівні.
- Серед працівників ЗВО найнижчий відсоток тих, хто оцінює готовність як мінімальну, є серед менеджменту та академічного персоналу, а найвищий - серед допоміжного персоналу.

Отже, загальною тенденцією є достатньо позитивна оцінка готовності українських ЗВО до розбудови інклюзивного освітнього середовища, проте з певною розбіжністю між сприйняттям студентів та працівників. Здобувачі вищої освіти, як правило, більш позитивно оцінюють готовність українських ЗВО до розбудови інклюзивного

освітнього середовища, можливо через безпосереднє відчуття позитивних змін у своєму освітньому середовищі. Працівники ЗВО оцінюють цей рівень нижче. Розподіли за цільовими аудиторіями «Менеджмент ЗВО», «Академічний персонал ЗВО», «Допоміжний персонал ЗВО» суттєво не відрізняються і вказують на те, що серед працівників ЗВО домінуючим є допустимий рівень готовності до розбудови інклюзивного освітнього середовища. Працівники ЗВО більш критично оцінюють рівень готовності до розбудови інклюзивного освітнього середовища через свою роль у плануванні та виконанні інклюзивних стратегій і політик, а також через більшу обізнаність із системними викликами.

Необхідно подальше вдосконалення інклюзивних стратегій, зокрема в аспектах, які були оцінені як достатні або мінімальні, для забезпечення рівних можливостей та доступності освіти для всіх учасників освітнього процесу. На основі узагальненого аналізу відповідей респондентів можна констатувати наявність спільної позиції учасників освітнього процесу щодо певних викликів, які негативно впливають на готовність українських ЗВО до розбудови інклюзивного освітнього середовища. Нижче за оптимальний рівень оцінки отримали такі твердження:

- ЗВО активно поширює цінності різноманіття серед спільноти: і студентів, і викладачів.
- ЗВО є комфортним освітнім середовищем для всіх: і студентів, і викладачів.
- ЗВО є прикладом демократичного суспільства.
- У ЗВО кожен почуває себе частиною спільноти.
- ЗВО піклується про психічне здоров'я та благополуччя спільноти: і студентів, і викладачів.
- У ЗВО регулярно проводяться заходи з проблем інклюзивності та рівності.
- ЗВО надає соціальну підтримку для студентів з різноманітними освітніми потребами.
- ЗВО реалізує програми або ініціативи, які враховують різні потреби та можливостей студентів.
- ЗВО має спеціалізовані служби/відділи/центри та реалізуються програми підтримки студентів з особливими освітніми потребами.
- ЗВО має спеціальні технічні засоби, асистивні технології та допоміжне програмне забезпечення.
- Фізична доступність кампусу.

- Викладачі адаптують навчальні програми до індивідуальних можливостей та потреб студентів.

Водночас, спостерігається і певне розходження для різних цільових груп. Серед цільової групи здобувачів вищої освіти нижче за оптимальний рівень оцінки отримали такі твердження:

- ЗВО приймає різноманіття і враховує потреби всіх.
- ЗВО надає індивідуальні плани навчання для студентів.

Серед цільової групи менеджменту, академічного та допоміжного персоналу нижче за оптимальний рівень оцінки отримали такі твердження:

- ЗВО є безбар'єрним освітнім середовищем для всіх: і студентів, і викладачів.
- ЗВО матеріально мотивує викладачів до роботи зі студентів з особливими освітніми потребами.
- У ЗВО є супервізія, наставництво та інтервізія для викладачів з питань інклюзії.
- ЗВО морально мотивує викладачів до роботи зі студентів з особливими освітніми потребами.
- ЗВО здійснює моніторинг задоволення освітніх потреб студентів з особливими освітніми потребами.
- ЗВО сприяє розвитку індивідуальних навчальних планів та програм для студентів з особливими освітніми потребами.
- ЗВО співпрацює з інклюзивно-ресурсними центрами.
- ЗВО має ефективні стратегії, які регулярно оцінюються, для забезпечення доступності та підтримки студентів з різноманітними освітніми потребами.
- Усі форми соціальної, психологічної та методичної підтримки скоординовані.
- ЗВО має фінансову підтримку від органів державної влади для організації навчання осіб з особливими освітніми потребами (без урахування базового фінансування).
- ЗВО має нормативно-правову базу, яка регулює процедуру адаптації освітніх та навчальних програм відповідно до індивідуальних можливостей та потреб студентів.

Аналіз результатів свідчить про наявність конкретних перешкод, де українські ЗВО можуть зіткнутися з викликами у розбудові інклюзивного освітнього середовища. Твердження, що отримали оцінку нижче оптимального рівня для двох цільових груп респондентів, відображають загальні виклики щодо готовності ЗВО до розбудови

інклюзивного освітнього середовища. Ці виклики охоплюють питання поширення цінностей різноманіття; створення комфортного освітнього середовища для всіх; впровадження демократичних цінностей; відчуття приналежності до спільноти; підтримку психічного здоров'я та благополуччя; проведення заходів з питань інклюзії; соціальну підтримку студентів; реалізацію програм, що враховують різноманітність потреб учасників освітнього процесу; наявність спеціалізованих служб та технічних засобів для надання якісних освітніх послуг для студентів із особливими освітніми потребами; фізичну доступність кампусу та адаптацію освітніх програм відповідно до особливих освітніх потреб студентів.

Водночас, здобувачі вищої освіти більш критично ставляться до питань прийняття різноманіття і врахування потреб усіх, а також до надання індивідуальних планів навчання. Це може відображати їх безпосередній досвід і спостереження під час освітнього процесу.

Щодо менеджменту, академічного та допоміжного персоналу ЗВО, основні виклики пов'язані зі створенням безбар'єрності освітнього середовища; матеріальною та моральною мотивацією викладачів; супервізією та наставництвом; організацією моніторингу задоволення освітніх потреб здобувачів вищої освіти з числа вразливих категорій; розробкою індивідуальних навчальних планів; співпрацею з інклюзивно-ресурсними центрами; ефективними стратегіями підтримки здобувачів вищої освіти; фінансуванням та нормативно-правовою базою ЗВО, що регулює питання розбудови інклюзивного освітнього середовища та надають достатньо чіткі та деталізовані вказівки щодо того, як саме академічний та допоміжний персонал має адаптувати освітніх програми, методики викладання та навчання та навчально-методичні матеріали для відповідності різним потребам здобувачів вищої освіти з числа вразливих категорій.

Загалом одержані результати вказують на існуючі виклики в українських ЗВО щодо готовності до розбудови інклюзивного освітнього середовища. Ці виклики охоплюють як структурні та організаційні аспекти, так і питання інклюзивної культури. Існує потреба в подальшому розвитку і вдосконаленні інклюзивних практик, особливо у сферах розвитку цінностей різноманіття, створення комфортного та доступного освітнього середовища для всіх, а також у підвищенні якості підтримки, що надається студентам з різними освітніми потребами. Розходження у сприйнятті між здобувачами вищої освіти та персоналом університету підкреслює необхідність у більш глибокому розумінні особливих освітніх потреб кожної групи, забезпечуючи, щоб політики та практики були відповідно адаптовані для задоволення потреб усіх учасників освітнього процесу.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Розбудова інклюзивного освітнього простору в українських ЗВО потребує інтегрованого підходу, що включає всі аспекти - від освітніх програм до фізичної доступності та ресурсів. Це складне та комплексне завдання, яке вимагає глибокого переосмислення та відкритого діалогу між усіма стейкхолдерами для розуміння актуальних потреб та очікувань.

Одержані результати дослідження вказують на наступні труднощі та виклики щодо розбудови українськими ЗВО інклюзивного освітнього середовища, зокрема:

- Неоднозначність та недостатність нормативної бази ЗВО щодо критеріїв забезпечення відкритості та доступності якісної освіти для різних категорій здобувачів вищої освіти, відсутність чітко визначених ролей та обов'язків академічного та допоміжного персоналу у контексті інклюзивної освіти, включаючи відповідальність за впровадження інклюзивних підходів і методів, які б ґрунтувались на чітких європейських та національних стандартах інклюзії;
- Недостатність ресурсів та підтримки для учасників освітнього процесу (зокрема соціальної, психологічної та методичної);
- Необхідність налагодження ефективної співпраці з інклюзивно-ресурсними центрами та зовнішніми організаціями для сприяти посиленню інклюзивних практик та забезпеченню рівного доступу до якісних освітніх послуг;
- Необхідність розробки інституційних стандартів та конкретизація механізмів інклюзії для забезпечення однакових умов для всіх здобувачів, враховуючи їхні індивідуальні потреби та можливості, а також процедури моніторинг задоволення особливих освітніх потреб здобувачів вищої освіти з числа вразливих категорій, що вимагає системного підходу та постійної адаптації освітніх стратегій та інституційної політики, а також відповідного ресурсного забезпечення.
- Необхідність організації діяльності спеціалізованих служб/відділів/центрів, які цілеспрямовано будуть опікуватися питанням підтримки учасників освітнього процесу з числа вразливих категорій
- Недостатньою інфраструктурою та обмеженими ресурсами, які потрібні для забезпечення доступності освітніх можливостей різним групам студентів, а також обмежене фінансування адаптації освітніх закладів, забезпечення спеціального обладнання, та навчання персоналу.

- Відсутність навчально-методичних матеріалів, які враховують особливі освітні потреби окремих вразливих груп учасників освітнього процесу;
- Недостатній рівень професійної підготовки академічного та допоміжного персоналу з питань інклюзії у вищій освіті, а також систематичної психологічної та методичної підтримки;
- Суттєвим викликом є адаптація освітніх програм та методів викладання та навчання до особливих освітніх потреб студентів з числа вразливих категорій, особливо у контексті онлайн-навчання, що стало особливо актуальним під час пандемії та повномасштабної війни в Україні;
- Недостатність активного залучення здобувачів вищої освіти з числа вразливих категорій до процесів прийняття рішень та розвитку інклюзивних політик університетів;
- Відсутність єдиного підходу до мотивації персоналу для роботи з вразливими категоріями здобувачів вищої освіти.

ОБМЕЖЕННЯ

Проведене дослідження готовності українських ЗВО до розбудови інклюзивного освітнього середовища певні обмеження. По-перше, проведене дослідження базується на самозвіті учасників, тобто свідчити про суб'єктивність відповідей, тому готовність до розбудови інклюзивного освітнього середовища може визначатися не лише формальними політиками ЗВО, але й особистими переконаннями та досвідом кожного респондента. Особливістю проведеного дослідження є різноманітність залучених до дослідження респондентів з представників різних вразливих категорій, при цьому деякі категорії представлені незначною кількістю респондентів. Водночас зауважимо, що така ситуація є цілком виправданою, оскільки інклюзія – це про включення меншості як рівноправних партнерів. Крім того, під час дослідження додатково не аналізувався тип ЗВО та спеціальність респондентів. Ці фактори можуть впливати на оцінку респондентами рівня готовності до розбудови інклюзивного освітнього середовища. Крім того, одержані результати є чутливими до впливу зовнішніх чинників, таких як політичні та соціальні зміни, які впливають на освітнє середовище та політики українських ЗВО (зокрема, триваюча повномасштабна війна в Україні). Важливо також врахувати, що готовність до розбудови інклюзивного освітнього середовища є динамічним процесом, і результати відображають стан на момент дослідження.

Наукове видання

Готовність українських закладів вищої освіти до розбудови інклюзивного освітнього середовища

Г Е Л Ь В Е Т И К А
В И Д А В Н И Ч И Й Д І М
WWW.HELVETICA.UA

Підписано до друку 24.06.2024 р. Формат 60x84/8.
Папір офсетний. Друк цифровий. Ум. друк. арк. 9,3.
Наклад 20 прим. Зам. №0624-058.
Віддруковано з готового оригінал-макету у друкарні ТакиБук.
Телефон: +380505550069
E-mail: mailbox@takibook.od.ua

Видавництво – Видавничий дім «Гельветика»
65101, Україна, м. Одеса, вул. Інглезі, 6/1
Телефони: +38 (095) 934 48 28, +38 (097) 723 06 08
E-mail: mailbox@helvetica.ua
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи
ДК № 7623 від 22.06.2022 р.